

La Historia Económica en la Revista de Historia, 1975-2024

Economic History in the Journal of History, 1975-2024

*Mauricio Alberto Calderón Azofeifa**

*Rafael Ángel Ledezma Díaz***

Resumen: En este trabajo se revisan los artículos sobre historia económica publicados en la Revista de Historia (en adelante RH) entre 1975 y 2024. Se entiende por historia económica la subdisciplina que estudia la producción, distribución, circulación y consumo de bienes obtenidos de los tres sectores de la actividad económica, a saber: agrícola, industrial y de servicios. En total se seleccionaron 136 artículos de los 591 publicados a la fecha (23%). No se incluyeron reseñas bibliográficas ni entrevistas. Los textos escogidos se clasificaron según su delimitación espaciotemporal y las temáticas abarcadas. De acuerdo con el balance realizado, la cantidad de artículos sobre historia económica disminuyó a lo largo de los años. El 62% trató problemáticas sobre Costa Rica y el resto de otros países. Los subperíodos más estudiados van desde la independencia en 1821 hasta la década de 1980 (60%), y las temáticas predominantes comprenden los factores de producción (tierra, trabajo, capital y tecnología), la agroexportación y la estratificación socioeconómica (60%). En síntesis, el texto muestra cómo se ha cultivado esta subdisciplina en una de las revistas de ciencias sociales más longeva e importante de Costa Rica.

Palabras claves: historia; historia económica; historiografía; investigación histórica; revista; fuentes de información.

Abstract: This paper reviews articles on economic history published in Revista de Historia (hereinafter RH) between 1975 and 2024. Economic history is understood as the subdiscipline that studies the production, distribution, circulation, and consumption of goods obtained from the three sectors of economic activity, namely: agriculture, industry, and services. A total of 136 articles were selected from the 591 published to date (23%). Bibliographic reviews and interviews were not included. The selected texts were classified according to their spatial and temporal scope and the topics covered. According to the analysis, the number of articles on economic history decreased over the years. Sixty-two percent dealt with issues related to Costa Rica, and the rest dealt with other countries. The most studied sub-periods range from independence in 1821 to the 1980s (60%), and the predominant themes include factors of production (land, labor, capital, and technology), agro-exports, and socioeconomic stratification (60%). In summary, the text shows how this subdiscipline has been cultivated in one of Costa Rica's longest-running and most important social science journals.

Keywords: history; economic history; historiography; historical research; journal; sources of information.

Introducción

El corpus de artículos seleccionados abarca 136 textos, es decir, 23% de los 591 publicados desde 1975 hasta 2024. Los criterios adoptados para la escogencia fueron: 1. Una presencia predominante de la perspectiva de historia económica; 2. Una congruencia entre las temáticas tratadas y los debates historiográficos de la subdisciplina, y 3. No se incluyeron reseñas

* Costarricense. Máster en Historia Aplicada por la Universidad Nacional. Profesor e investigador en la Universidad de Costa Rica, Sede Occidente. Correo electrónico: mauricio.calderonazofeifa@ucr.ac.cr ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-9587-9713>

** Costarricense. Doctor en Historia por El Colegio de México. Director de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional (UNA), Sede «Omar Dengo», Heredia, Costa Rica. Correo electrónico: rafael.ledezma.diaz@una.cr. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0068-4161>

bibliográficas ni entrevistas. Tales criterios aseguraron trabajos enmarcados en la subdisciplina y no aquellos donde la vinculación con esta es muy indirecta y tangencial y que, por ende, encuadran mejor en otras ramas (historia política, historia social e historia medioambiental). Este corpus, por lo tanto, está sujeto al debate por los criterios que se tomaron para hacerlo. La selección se pudo haber hecho de muchas maneras. Aquí ofrecemos una que creemos desembocó en un inventario certero y útil para conocer cómo la revista cosechó esta área de estudio a lo largo de sus 50 años de trayectoria ininterrumpida.

Ahora bien, la/el lector/a notará que muchos de los artículos comprenden fenómenos agrarios, en especial, referidos al desarrollo de la caficultura. Se podría pensar que tales trabajos deben ser abordados en un balance diferente centrado específicamente en la historia agraria. Al respecto, se decidió partir del hecho de que esas investigaciones encuadran en la historia económica dado que el desarrollo del capitalismo latinoamericano es, en gran medida, una historia de las transformaciones agrarias, donde las economías del subcontinente se organizaron históricamente alrededor de la producción agrícola, pecuaria y forestal. La producción agropecuaria, el acceso a la tierra, la legislación agraria, los productores pequeños, medianos y grandes, las relaciones laborales en el mundo rural, el cambio tecnológico y los mercados de exportación son fenómenos claramente económicos. Así, todo artículo que aborda estas problemáticas fue incluido en este balance.

La estructura del trabajo es la siguiente. La primera parte presenta la cantidad de artículos publicados por década. La sección 2 abarca las delimitaciones espaciales tratadas, las cuales se clasificaron de la siguiente manera: subnacional (Costa Rica), América Central, continental e internacional. La tercera parte ahonda en la delimitación temporal. Para ello se definieron estos subperiodos: Periodo amplio, economía colonial (1700-1821), transición hacia el capitalismo liberal (1821-1870), Primera globalización (1870-1930), génesis y auge del desarrollismo (1930-1980), y crisis, «década perdida» y reorientación hacia el mercado (1980 a la actualidad). La sección 4 se centra en la clasificación temática según las siguientes categorías: Factores de producción, actividades exportadoras y flujos comerciales, estratificación socioeconómica, métodos e historiografía, capitalismo agrario y desarrollo agroexportador, ciclos económicos y estrategias de crecimiento, hacienda pública y deuda externa, historia empresarial, y obra pública. Finalmente, se presentan las principales conclusiones.

1. Artículos publicados por década

El cuadro 1 presenta la cantidad de artículos de historia económica que ha tenido la RH desde 1975 hasta 2024. Para definir su presencia periódica, se calculó el porcentaje de estos sobre el total de textos publicados por quinquenio y/o década según corresponda. Los mayores porcentajes tuvieron lugar en el quinquenio 1975-1979 y en la década de 1980 (41% y 40%). Posteriormente, el porcentaje bajó a 21% en la década de 1990, se elevó a 28% en el decenio siguiente para descender a las cifras más bajas (11% en la década de 2010 y 8% en los últimos 4 años). Se evidencia, entonces, un comportamiento a la baja atribuido a la emergencia de nuevas subdisciplinas que encontraron en la RH un adecuado medio de divulgación científica y periódica.

Cuadro 1*Artículos de historia económica en la RH, 1975-2024*

Década	Total de artículos publicados en la Revista de Historia	Artículos de historia económica	
		<i>Cantidad</i>	<i>Porcentaje</i>
1975-1979	39	16	41
1980-1989	100	40	40
1990-1999	150	31	21
2000-2009	104	29	28
2010-2019	116	13	11
2020-2024	82	7	8
Total	591	136	23

Fuente: Elaboración propia con base en los números físicos del 1 al 89.

a. 1975-1979

De 1975 a 1979 hubo 16 artículos sobre historia económica. En el número 1 (1975) apareció un trabajo sobre el alza del azúcar en República Dominicana entre 1875 y 1900 cuya autora es Helena Ortiz.¹ En ese mismo número Carlos Meléndez analiza la tenencia de la tierra en Costa Rica durante la época colonial.² Al año siguiente salieron dos contribuciones: una de Ciro Cardoso y Héctor Pérez referida a América Latina como región dependiente, y otra de Carlos Araya en torno a la minería en Costa Rica en el siglo XIX.³ En 1977 cinco nuevos textos fueron divulgados, a saber: otro de Ciro Cardoso sobre las características de las economías latinoamericanas decimonónicas, uno de Lowell Gudmundson centrado en la estratificación socioeconómica en Costa Rica, un nuevo trabajo de Héctor Pérez explicando cómo abordar el estudio de la economías agro exportadoras latinoamericanas, el artículo de Laura Randall sobre los impactos de las crisis económicas en Argentina en la primera mitad del siglo XX, y el texto de Juan Rafael Quesada sobre la historia económica del cacao en Costa Rica.⁴ El año siguiente también registró cinco artículos. Juan Rafael Quesada publica la segunda parte de su investigación sobre el cacao, Lowell Gudmundson analiza algunos documentos sobre el distrito minero en Guanacaste y en otro la expropiación de los bienes de las obras Pías en Costa Rica.

¹ Helena Ortiz, «Algunas consideraciones sobre la alza del azúcar en la República Dominicana, 1875-1900», *Revista de Historia*, n.º. 1 (1975).

² Carlos Meléndez, «Formas en la tenencia de la tierra en Costa Rica durante el régimen colonial», *Revista de Historia*, n.º. 1 (1975).

³ Ciro Cardoso y Héctor Pérez, «Dependencia y metodología en la historia de América Latina». *Revista de Historia*, núm. 2 (1976) y Carlos Araya, «La minería en Costa Rica (1821-1843)», *Revista de Historia*, n.º. 2 (1976).

⁴ Ciro Cardoso, «Características básicas de la economía latinoamericana (siglo XIX): Algunos problemas de la transición neocolonial», *Revista de Historia*, n.º. 4 (1977), Lowell Gudmundson, «Nueva luz sobre la estratificación socioeconómica costarricense al iniciarse la expansión cafetalera», *Revista de Historia*, n.º. 2 (1976), Héctor Pérez, «El ciclo en las economías agrícolas de exportación de América Latina (1880-1930): hipótesis para un estudio», *Revista de Historia*, n.º. 2 (1976), Laura Randall, «Respuestas argentinas a las crisis económicas, desde 1914 a Perón (Primera Guerra Mundial y Gran Depresión)», *Revista de Historia*, n.º. 2 (1976), Juan Rafael Quesada, «Algunos aspectos de la historia económica del cacao en Costa Rica (1880-1930)», *Revista de Historia*, n.º. 2 (1976).

Victoria Amador, por su parte, trata el comercio colonial de la provincia de Costa Rica y Mario Samper los productores agropecuarios directos en el siglo XIX.⁵ Finalmente, en el número 8 (1979) Gertrud Peters explora el comercio exterior de Costa Rica con Estados Unidos a partir de los anuarios de comercio y navegación de ese país, y Lowell Gudmundson, en referencia al libro *El campesino y el capitalismo agrario de Costa Rica* de Mitchell Seligson, expone una serie de evidencias estadísticas que matizan el mito rural igualitario del pasado pre-cafetalero de Costa Rica.⁶

El origen de la RH respondió a un contexto de renovación de los estudios históricos impulsado por académicos extranjeros, entre ellos Germán Tjarks, Lowell Gudmundson, Ciro Cardoso y Héctor Pérez Brignoli, que en la década de 1970 se incorporaron a las instituciones de educación pública costarricense.⁷ Tjarks, con formación en Argentina y experto en historia económica, después desarrolló proyectos de investigación sobre historia demográfica. Él fue el impulsor inicial de esta revista cuya idea original para crearla fue de la Dra. Rosemary Karpinsky Doderó, integrante de la Comisión Ad-Hoc organizadora de la Universidad Nacional (UNA) desde donde fundó la Escuela de Historia de esa misma institución el 31 de mayo de 1973. La Escuela de Historia de la UNA asumió, entonces, la publicación de la RH. A partir de 1986 se le unió en esta labor el Centro de Investigaciones Históricas (CIH) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Esta colaboración conjunta entre ambas entidades se mantuvo vigente hasta 2012 cuando la Escuela de Historia de la UNA tomó de nuevo y de manera individual la edición y publicación de la revista.

Estos primeros artículos de historia económica están dominados por el pensamiento marxista estructuralista y desarrollista de raíz cepalina. Los títulos se refieren a la condición dependiente de América Latina, la transición neocolonial, las llamadas «economías de enclave» y las dinámicas alusivas a la agroexportación durante la era del capitalismo liberal. A su vez, reflejan el interés por el estudio de las estructuras macroeconómicas definiendo nuevos objetos de estudio con temporalidades más amplias a partir del uso creciente de fuentes cuantitativas. Lo anterior fue un reflejo del cambio epistémico que se estaba experimentando en la historiografía costarricense y que encontró en la RH un medio de divulgación científica para posicionar los nuevos debates, entre ellos, el peso de la herencia colonial, el impacto social y productivo del desarrollo agroexportador y el cuestionamiento al supuesto modelo democrático-rural pre-cafetalero.

b. 1980-1989

Entre 1980 y 1989 hubo 40 artículos de historia económica siendo esta la década más prolífica. En el número doble 9-10 (1980) se analizan las condiciones económicas del Porfiriato en México, la incidencia económica y política del presidente Woodrow Wilson en América Central y el accionar de la primera junta administrativa de la compañía del Ferrocarril al Atlántico de Costa

⁵ Juan Rafael Quesada, «Algunos aspectos de la historia económica del cacao en Costa Rica (1880-1930) (segunda parte). Comercialización y movimiento coyuntural del cacao», *Revista de Historia*, 6, (1978), Lowell Gudmundson, «Documentos para la Historia del distrito minero del Guanacaste: ¿Enclave Minero?», *Revista de Historia*, 6, (1978), Lowell Gudmundson, «La expropiación de los bienes de las obras pías en Costa Rica, 1805-1860. Un capítulo en la consolidación económica de una élite nacional», *Revista de Historia*, 6, (1978), Victoria Amador, «Influencia del comercio colonial en el financiamiento económico de la provincia de Costa Rica», *Revista de Historia*, 6, (1978), Mario Samper, «Los productores directores en el siglo del café», *Revista de Historia*, 6, (1978), y Gertrud Peters, «Fuentes para el estudio del comercio de los Estados Unidos con Costa Rica: Siglos XIX y XX», *Revista de Historia*, núm. 8 (1979).

⁶ Gertrud Peters, «Fuentes para el estudio del comercio de los Estados Unidos con Costa Rica: Siglos XIX y XX», *Revista de Historia*, n.º. 8 (1979), y Lowell Gudmundson, «El campesino y el capitalismo agrario de Costa Rica: una crítica de ideología como historia», *Revista de Historia*, n.º. 8 (1979).

⁷ Iván Molina, *Revolucionar el pasado. La historiografía costarricense del siglo XIX al XXI* (San José: EUNED, 2015), 44.

Rica a finales del siglo XIX.⁸ En el número 11 (1985) solo hubo una contribución: el texto de Miles Wortman sobre la coyuntura económica de Centroamérica en el siglo XVII.⁹ En los siguientes dos números (1985), Iván Molina trata la estructura productiva y el capital comercial en el Valle Central en el ocaso del periodo colonial, y Yolanda Baires las transacciones inmobiliarias en Costa Rica en la primera mitad del siglo XIX.¹⁰

En 1985, tras 10 años de vida, salió el primer número especial de la RH. Este integró varias ponencias del Simposio «Historia, problemas y perspectivas agrarias en Costa Rica» que se había celebrado en julio de 1984 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA. Elizabeth Fonseca explica la noción de estructura agraria aplicada al estudio de la realidad rural del Valle Central y Mario Samper (organizador del Simposio y el entonces editor de la revista) centra la lente en la especialización mercantil campesina al noroeste de esa misma región en la segunda mitad del siglo XIX.¹¹ José Antonio Salas, por su parte, ahonda en el reformismo agrario en Costa Rica antes de 1940, Brunilda Hilje trabaja la distribución de la tierra en Tilarán y Jorge Mora el proceso agrario y las transformaciones económicas de Costa Rica entre 1948 y 1978.¹² Finalmente, Gertrud Peters publica acerca de la grandes empresas cafetaleras a mediados del siglo XX en Costa Rica, Miguel Morales aborda el problema de la renta de la tierra y los estilos de crecimiento en la Costa Rica contemporánea, Luis Fernández y Fernando Rivera analizan el progreso técnico del sector agrario y Willy Navarro estudia la investigación agrícola y los pequeños y medianos productores.¹³

Es necesario aclarar que el interés por las temáticas agrarias recibió un gran impulso por parte del Dr. Mario Samper, quien ocupó la dirección de la RH a partir de 1984. Además de promover la realización de balances historiográficos a escala nacional, él también organizó simposios sobre caficulturas latinoamericanas, clases sociales y modernización tecnológica que permitieron un diálogo fructífero entre historiadores e historiadoras costarricenses, así como con científicos sociales extranjeros.¹⁴ Gracias a este impulso, se logró consolidar una

⁸ Eugenio Sancho Riba, «Las condiciones económicas en los últimos años del Porfiriato y la clase media», *Revista de Historia*, n.º. 9-10 (1980), Emily Rosenberg, «La política del Presidente Wilson en América Central: la lucha contra la inestabilidad económica», *Revista de Historia*, n.º. 9-10 (1980), Rodrigo Quesada Monge, «Sir Arthur B. Forwood y la compañía del Ferrocarril al Atlántico de Costa Rica. 1886-1896. Esbozo histórico de la primera junta directiva», *Revista de Historia*, n.º. 9-10 (1980).

⁹ Miles Wortman, «Élites y hapsburgos ante las coyunturas económicas del siglo XVII en Centroamérica», *Revista de Historia*, n.º. 11 (1985).

¹⁰ Iván Molina Jiménez, «El Valle Central de Costa Rica en el caso de la colonia: estructura productiva, progreso agrícola y capital comercial», *Revista de Historia*, n.º. 12-13 (1985), Yolanda Baires Martínez, «El café y las transacciones inmobiliarias en Costa Rica (1800-1850): un balance», *Revista de Historia*, n.º. 11 (1985).

¹¹ Elizabeth Fonseca Corrales, «Reflexiones en torno a la noción de «estructura agraria»: su aplicación a la historia colonial del Valle Central de Costa Rica», *Revista de Historia*, n.º. especial (1985), Mario Samper Kutchbach, «La especialización mercantil campesina en el noroeste del Valle Central: 1850-1900. Elementos microanalíticos para un modelo», *Revista de Historia*, n.º. especial (1985).

¹² José Antonio Salas Víquez, «La búsqueda de soluciones al problema de la escasez de tierra en la frontera agrícola: aproximación al estudio del reformismo agrario en Costa Rica, 1880-1940», *Revista de Historia*, n.º. especial (1985), Brunilda Hilje Quirós, «Apropiación y distribución de la tierra en Tilarán 1880-1943», *Revista de Historia*, n.º. especial (1985), Jorge Mora Alfaro, «Interpretación de las modificaciones en el proceso agrario como resultado de la implantación de una nueva estrategia de desarrollo: 1948-1978», *Revista de Historia*, n.º. especial (1985).

¹³ Gertrud Peters, «Historia reciente de las grandes empresas cafetaleras: 1950-1980», *Revista de Historia*, n.º. especial (1985), Miguel Morales Álvarez, «Estado y renta de la tierra: modelo y estilos de crecimiento, políticas agropecuarias y desigualdades sociales y regionales en Costa Rica», *Revista de Historia*, n.º. especial (1985), Luis Fernando Fernández Alvarado y Fernando Rivera Rodríguez, «Producción, progreso técnico y desarrollo del sector agrario», *Revista de Historia*, n.º. especial (1985), Willy Navarro Álvarez, «La investigación agrícola y los pequeños y medianos productores», *Revista de Historia*, n.º. especial (1985).

¹⁴ Molina Jiménez, *Revolucionar el pasado ...*, 70.

tradición investigativa en la Escuela de Historia de UNA interesada en la historia agraria, *como sector de la economía, pero con una dimensión más social*.¹⁵ Otro hito importante de esta tradición agrarista de la UNA fue la creación de la Maestría en Historia Aplicada en la década de 1990, la cual tuvo como uno de sus énfasis la historia agraria *articulado en torno a un equipo de trabajo compuesto predominantemente por especialistas en historia agraria, historia económica y economía agrícola*.¹⁶

El interés por los temas económicos desde una óptica agraria mantuvo su vigencia al año siguiente. El número 14 (1986) aporta seis artículos. Patricia Alvarenga estudia las explotaciones agropecuarias en el Valle Central antes del auge cafetalero, Mario Samper aborda el uso de la tierra y las unidades productivas en esa región a finales del siglo XIX, y Jorge Mora analiza la estructura productiva y los conflictos sociales en regiones cafetaleras de Ecuador.¹⁷ Por su parte, José Antonio Fernández estudia la tecnología agrícola en una hacienda cafetalera a mediados del siglo XIX, Lowell Gudmundson la experiencia cafetalera costarricense bajo un enfoque comparado, y William Roseberry plantea un análisis comparativo más amplio de las economías cafetaleras latinoamericanas.¹⁸

A partir del número 14, la RH comenzó a ser editada y publicada de manera conjunta entre la Escuela de Historia de la UNA y el CIH de la UCR, centro fundado en 1979 y que en 1994 pasó a llamarse Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC), *porque la perspectiva centroamericana fue integrada en su enfoque investigativo*.¹⁹ Esta acción colaborativa se hizo bajo el amparo del «Convenio para la publicación y circulación de la Revista de Historia» firmado el 11 de setiembre de 1986 entre las dos universidades. Tras este convenio, *se estableció un Consejo Editorial integrado por ambas entidades y, si bien, el trabajo de recepción y evaluación de materiales [se llevó] a cabo de manera compartida, una división de funciones que dejó la dirección de la Revista en manos de la UNA y su edición y publicación en la UCR, permitió agilizar el proceso*.²⁰

En el número 15 (1987) se presentan tres artículos: uno escrito por Esteban Webre sobre el comercio en Guatemala durante el siglo XVII, otro de Claudia Quirós sobre las actividades económicas en la provincia de Costa Rica antes de 1610 y un nuevo trabajo de José Antonio Salas entorno a la privatización de las tierras baldías en Costa Rica en el siglo XIX.²¹ Después vino el

¹⁵ Gertrud Peters Solórzano, «Balance de la producción, avances en la investigación y desafíos en la historia económica y la historia agraria (1992-2002)», en Iván Molina, Francisco Enríquez y José Manuel Cerdas (eds.) *Entre dos siglos: la investigación histórica costarricense. 1992-2002* (Alajuela: Museo Históricos Cultural Juan Santamaría, 2003), 134.

¹⁶ Wilson Picado, «Mario Samper y el surgimiento de una tradición de historia agraria», *Revista de Historia*, n.º. 80 (2019), 145.

¹⁷ Patricia Alvarenga Venutolo, «Las explotaciones agropecuarias en los albores de la expansión cafetalera», *Revista de Historia*, n.º. 14 (1986), Mario Samper Kutschbach «Uso de la tierra y unidades productivas al finalizar el siglo XIX: Noroeste del Valle Central, Costa Rica», *Revista de Historia*, n.º. 14 (1986), Jorge Mora Alfaro, «Estructura productiva políticas estatales y conflictos sociales en la actividad cafetalera del Ecuador», *Revista de Historia*, n.º. 14 (1986).

¹⁸ José Antonio Fernández, «La formación de una hacienda cafetalera en 1845. Un intento de transmisión de tecnología agrícola», *Revista de Historia*, n.º. 14 (1986), Lowell Gudmundson, «La Costa Rica cafetalera en contexto comparado», *Revista de Historia*, n.º. 14 (1986), William Roseberry, «Hacia un análisis comparativo de los países cafetaleros», *Revista de Historia*, n.º. 14 (1986).

¹⁹ Eduardo Madrigal, *Los estudios históricos sobre América Central. Las instituciones de investigación histórica en la región centroamericana* (San José: Edinexo, 2020), 72.

²⁰ Patricia Alvarenga, Nota de la dirección de la Revista de Historia, *Revista de Historia*, n.º. 65-66 (2012), 9.

²¹ Esteban Webre, «Política y comercio en la Guatemala del siglo XVII», *Revista de Historia*, n.º. 15 (1987), Claudia Quirós, «Las actividades económicas de la provincia de Costa Rica. 1569-1610», *Revista de Historia*, n.º. 15 (1987), José Antonio Salas Víquez, «La privatización de los baldíos nacionales en Costa Rica durante el siglo XIX: Legislación y procedimientos utilizados para su adjudicación», *Revista de Historia*, n.º. 15 (1987).

número 16 (1987) con cuatro artículos. Pedro Pérez Herrero estudia a los comerciantes del consulado de México en la segunda mitad del siglo XVIII. Patricia Alvarenga se centra ahora en la producción agropecuaria del Valle Central a finales del periodo colonial. Iván Molina aporta un novedoso estudio sobre el financiamiento inicial de la producción cafetalera en Costa Rica, y Alonso González aborda el discurso de los pequeños y medianos productores cafetaleros.²² Los números 17 y 18 (1988) contienen cuatro artículos (dos cada uno) que versan en los intercambios comerciales en el Golfo de Nicoya durante el siglo XVI, la apropiación de la tierra en Cañas a finales del siglo XIX, el papel del crédito en la expansión cafetalera costarricense, y la economía de subsistencia en Panamá durante los siglos XVI y XVII.²³ En 1988 aparece el segundo número especial de la revista, el cual se preparó en honor al historiador Paulino González Villalobos. Este ofrece dos contribuciones en materia de historia económica: una sobre la producción de hierro en el Reino de Guatemala escrita por José Antonio Fernández y otra centrada en las compañías económicas del Valle Central entre 1824 y 1860 cuyos autores fueron Eugenia Rodríguez e Iván Molina.²⁴

La década de 1980 concluyó con cinco artículos en la subdisciplina (cuatro en el número 19 y uno en el número 20). Eugenia Rodríguez presenta un estudio sobre la estructura crediticia en el Valle Central entre 1850 y 1860 mientras que José Antonio Salas, Mario Samper y Jorge Mora hicieron cada uno un balance historiográfico centrado en los trabajos recientes de historia agraria que abarcaron el periodo pre-cafetalero, el desarrollo agroexportador y las dinámicas productivas del agro costarricense entre 1950 y 1988.²⁵ Los tres textos formaron parte de la sección arbitrada «Balances y perspectivas». Finalmente, Héctor Lindo Fuentes, en la sección «documental» (no arbitrada) del número 20 (1989) analiza el informe de un cónsul estadounidense instalado en 1885 en San Salvador donde hizo una descripción general del funcionamiento económico de una finca cafetalera.²⁶

c. 1990-1999

²² Pedro Pérez Herrero, «Los comerciantes del Consulado de México. La adecuación de sus mecanismos de control económico ante los cambios de la segunda mitad del siglo XVIII. El caso de las libranzas», *Revista de Historia*, n.º. 16 (1987), Patricia Alvarenga Venutolo, «La composición de la producción agropecuaria en el Valle Central costarricense. Un estudio comparativo de las regiones de oriente y occidente 1785-1805», *Revista de Historia*, n.º. 16 (1987), Iván Molina Jiménez, «Habilitadores y habilitados en el Valle Central de Costa Rica. El financiamiento de la producción cafetalera en los inicios de su expansión (1838-1850)», *Revista de Historia*, n.º. 16 (1987), Alfonso González Ortega, «El discurso oficial de los pequeños y medianos cafetaleros (1920-1940, 1950-1961)», *Revista de Historia*, n.º. 16 (1987).

²³ Eugenia Ibarra Rojas «El intercambio y la navegación en el Golfo de Huetares (o de Nicoya) durante el siglo XVI», *Revista de Historia*, n.º. 17 (1988), Brunilda Hilje Quirós, «Legislación agraria y apropiación de la tierra en Guanacaste. El caso de Cañas (1884-1907)», *Revista de Historia*, n.º. 17 (1988), Eugenia Rodríguez, «Las interpretaciones sobre la expansión del café en Costa Rica y el papel jugado por el crédito», *Revista de Historia*, n.º. 18 (1988), Alfredo Castillero Calvo, «Subsistencias y economía en la sociedad colonial. El caso del istmo de Panamá siglos XVI Y XVII», *Revista de Historia*, n.º. 18 (1988).

²⁴ José Antonio Fernández Molina, «La producción del hierro en el Reino de Guatemala», *Revista de Historia*, n.º. especial (1988), Eugenia Rodríguez e Iván Molina, «La formación de compañías económicas en el Valle Central de Costa Rica (1824-1860) Un avance tecnológico», *Revista de Historia*, n.º. especial (1988).

²⁵ Eugenia Rodríguez Sáenz, «La estructura crediticia del Valle Central de Costa Rica (1850-1860)», *Revista de Historia*, n.º. 19 (1989), José Salas Víquez, «Los escritos sobre la historia agraria del periodo precafetalero en Costa Rica», *Revista de Historia*, n.º. 19 (1989), Mario Samper, «Historia agraria y desarrollo agroexportador: tendencias en los estudios sobre el período de 1830-1950», *Revista de Historia*, n.º. 19 (1989), Jorge Mora Alfaro, «Los estudios sobre: expansión capitalista, crisis y redefinición del desarrollo agrario en Costa Rica 1950-1988», *Revista de Historia*, n.º. 19 (1989).

²⁶ Héctor Lindo Fuentes, «Informe del cónsul de Estados Unidos en San Salvador describiendo el estado de la economía y el funcionamiento de una finca de café en 1885», *Revista de Historia*, n.º. 20 (1989).

Esta fue la segunda década más prolífica para la subdisciplina. Inicia con tres artículos referidos a la privatización de la tierra y a los productores agropecuarios. En uno Silvia Castro indaga en los conflictos agrarios derivados de esa privatización, en otro Lowell Gudmundson estudia la formación de los pequeños productores en Costa Rica entre 1850 y 1950, y José Antonio Salas presenta un balance bibliográfico en torno al impacto de las reformas liberales en la tenencia de la tierra.²⁷ Entre 1991 y 1992 se registran dos contribuciones (una por cada año) y tres en 1993. Margarita Torres se refiere a la producción y a los oficios en San Rafael de Heredia a partir del análisis del censo poblacional de 1927, José Antonio Fernández estudia la provisión de alimentos a la ciudad de Guatemala entre 1787 y 1822, Mario Samper centra la lente en el policultivo y el cambio técnico en la caficultura centroamericana, Ana Luisa Cerdas analiza el surgimiento de la producción de banano en la región del Pacífico Sur de Costa Rica, y Eugenia Rodríguez esboza algunos documentos de utilidad para el estudio de las actividades artesanales en la Costa Rica decimonónica.²⁸

El año siguiente (1994) fue en el que se publicaron más artículos de historia económica en toda la década (8 en total). Estos formaron parte del número 30, el cual estuvo compuesto por estudios sobre caficulturas latinoamericanas que se habían presentado en el simposio «Modernización tecnológica, cambio social y crisis cafetalera». Aquel evento se celebró en julio de 1993 y fue organizado por las escuelas de historia de la UNA y de la UCR, el Instituto de Café y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Rita Giacalone aborda la producción cafetalera en los andes venezolanos. Jeffery Paige la política agraria en Nicaragua durante la revolución sandinista. Mario Samper la cuestión tecnológica en algunos manuales sobre caficultura de los siglos XVIII y XIX. Esteban Escamilla y otros los sistemas de producción de café en el centro de Veracruz (México). Harry Clemens y Jorge Simán la tecnología y el desarrollo cafetalero en Nicaragua. Mario Samper y Margarita Rojas el cambio técnico y el ciclo laboral en una empresa cafetalera costarricense de mediados del siglo XX. Mario Samper la relación entre desarrollo cafetalero, mano de obra y poblamiento, y Eduardo Baumeister junto con Cor Wattel las migraciones y la inserción ocupacional en las plantaciones hondureñas.²⁹

²⁷ Silvia Castro Sánchez, «Estado, privatización de la tierra y conflictos agrarios», *Revista de Historia*, n.º. 21-22 (1990), Lowell Gudmundson, «Campesino, granjero, proletario: Formación de clase en una economía cafetalera de pequeños propietarios (1850 - 1950)», *Revista de Historia*, n.º. 21-22 (1990), José Antonio Salas Víquez, «La tierra y el proceso de reforma liberal en Costa Rica: balance bibliográfico», *Revista de Historia*, n.º. 21-22 (1990).

²⁸ Margarita Torres Hernández, «Producción, oficios y migración en San Rafael de Heredia: un análisis del censo poblacional de 1927», *Revista de Historia*, n.º. 24 (1991), José Antonio Fernández Molina, «Producción indígena y mercado urbano a finales del periodo colonial. La provisión de alimentos a la ciudad de Guatemala, 1787 - 1822», *Revista de Historia*, n.º. 26 (1992), Mario Samper, «Policultivo, modernización y crisis paradójicas del cambio técnico social en la caficultura centroamericana», *Revista de Historia*, n.º. 27 (1993), Ana Luisa Cerdas Albertazzi, «El surgimiento del enclave bananero en el Pacífico Sur», *Revista de Historia*, n.º. 28 (1993), Eugenia Rodríguez Sáenz, «Proteger lo propio. Documentos para la historia de la artesanía en la Costa Rica de mediados de siglo XIX», *Revista de Historia*, n.º. 28 (1993).

²⁹ Rita Giacalone, «El Estado y la organización social en la producción y distribución del café en los Andes venezolanos», *Revista de Historia*, n.º. 30 (1994), Jeffery Paige, «La política agraria y la burguesía agraria en la Nicaragua revolucionaria», *Revista de Historia*, n.º. 30 (1994), Mario Samper Kutschbach, «Modelos vs. prácticas. Acercamiento inicial a la cuestión tecnológica en algunos manuales sobre caficultura, 1774-1895», *Revista de Historia*, n.º. 30 (1994), Esteban Escamilla Prado, Atenógenes Licono Vargas, Salvador Díaz Cárdenas, Horacio Santoyo Cortés, Romeo Sosa y Leopoldo Rodríguez Ramírez, «Los sistemas de producción de café en el centro de Veracruz, México. Un análisis tecnológico», *Revista de Historia*, n.º. 30 (1994), Harry Clemens y Jorge Simán Zablah, «Tecnología y desarrollo del sector cafetalero en Nicaragua», *Revista de Historia*, n.º. 30 (1994), Margarita Rojas Bolaños, Mario Samper Kutschbach y Margarita Torres Hernández, «Cambio técnico, ciclo laboral y productividad del trabajo en una empresa cafetalera costarricense, 1946-1961», *Revista de Historia*, n.º. 30 (1994), Mario Samper Kutschbach, «Café, mano de obra y poblamiento: Invitación a un análisis comparado», *Revista de Historia*, n.º. 30 (1994),

Los números 31, 32 y 33, que corresponden a los años 1995 y 1996, continúan con la línea de artículos centrados en los factores de producción agraria con gran énfasis en el cultivo del café. Mario Samper, gran impulsor de esa línea, presenta un estudio comparativo bibliográfico sobre las caficulturas latinoamericanas a partir del cambio tecnológico. Gertrud Peters, por su parte, realiza un interesante análisis de los datos estadísticos del Censo Agrícola e Industrial de 1905 correspondientes a la provincia de Heredia. Margarita Torres se centra en los procesos de privatización de la propiedad comunal en esa misma provincia durante el siglo XIX. William Solano trabaja cómo la combinación de los cultivos de caña de azúcar y de café aseguró una fuerza laboral estable durante 1943 en la hacienda Aragón (cantón de Turrialba). Paul Sfez estudia el desarrollo de la alta productividad cafetalera costarricense en el siglo XX, y Walter Bernecher y Thomas Fischer ahondan en las relaciones comerciales y financieras entre Alemania y América Latina durante el periodo 1871-1914.³⁰

Después del número 33 apareció, en 1996, el tercer volumen especial de la revista. En esta ocasión, los artículos se centraron en balances historiográficos sobre diferentes subdisciplinas históricas que habían sido presentados y discutidos en el Ciclo de Mesas Redondas de Historiografía Costarricense, evento celebrado en 1995 en la Universidad de Costa Rica y organizado por Mario Samper. Las subdisciplinas abarcadas fueron historia colonial, económica y demográfica, social, política y cultural. La parte de historia económica y demográfica fue abordada mediante cuatro artículos escritos por Jorge León, Ana Cecilia Román, Rodrigo Quesada y Gertrud Peters.³¹ En esos textos se trazan las principales temáticas investigadas en las últimas décadas, aquellas que habían sido poco estudiadas y los nuevos rumbos por trazar. A nivel general, los autores coinciden en que los estudios de historia económica en Costa Rica habían mostrado una importante renovación a partir de la década de 1970 mediante la concepción de «historia total» (que demandó, además, la aplicación de nuevas técnicas para el análisis de fuentes cuantitativas), y que entre los problemas más trabajados estuvieron los factores de producción (tierra, mano de obra, capital y tecnología), los intercambios comerciales y las relaciones entre grupos económicos. En efecto, la descripción de los artículos hecha hasta el momento en estas páginas así lo corrobora.

Entre 1997 y 1999 hubo cinco nuevas contribuciones. Carlos Naranjo analiza los procesos de modernización de la caficultura costarricense de 1890 a 1950, Steven Topik se centra en la formación de las haciendas cafetaleras brasileñas, Aldo Lauria estudia cómo el desarrollo de la caficultura en El Salvador entre 1850 y 1910 fue protagonizado por productores y empresarios de diversos niveles sociales, y finalmente, Magdalena Barros examina las

Eduardo Baumeister, y Cor Wattel, «Migraciones e inserción ocupacional de los cafetaleros en Honduras», *Revista de Historia*, n.º. 30 (1994).

³⁰ Mario Samper Kutschbach, «El estudio histórico comparado de las caficulturas latinoamericanas: breve reseña bibliográfica, con énfasis en el cambio tecnológico-social», *Revista de Historia*, n.º. 31 (1995), Gertrud Peters Solórzano, «Evaluación de las fuentes históricas censales-agropecuarias en Costa Rica: el censo agrícola e industrial de 1905», *Revista de Historia*, n.º. 31 (1995), Margarita Torres Hernández, «La privatización de la propiedad comunal en el Valle Central de Costa Rica. El caso de Heredia 1830-1890», *Revista de Historia*, n.º. 32 (1995), William Solano Pérez, «El día de trabajo en la Hacienda Aragón, Turrialba, 1943», *Revista de Historia*, n.º. 32 (1995), Paul Sfez, «La evolución de un frente de colonización agrícola y el desarrollo de una caficultura altamente productiva», *Revista de Historia*, n.º. 32 (1995), Walter Bernecher, y Thomas Fischer, «Alemania y América Latina en la época del imperialismo 1871-1914», *Revista de Historia*, n.º. 33 (1996),

³¹ Jorge León, «La historia económica en Costa Rica», *Revista de Historia*, n.º. especial (1996), Ana Cecilia Román, «La historia económica en Costa Rica: balance y perspectivas», *Revista de Historia*, n.º. especial (1996), Rodrigo Quesada, «La historia económica en Costa Rica: un proyecto de proyectos», *Revista de Historia*, n.º. especial (1996), Gertrud Peters Solórzano, «Los estudios de empresas cafetaleras en Costa Rica en perspectiva histórica», *Revista de Historia*, n.º. especial (1996).

condiciones socioeconómicas que posibilitaron la consolidación de pequeños empresarios y comerciantes de origen mexicano en Los Ángeles y Tijuana durante el siglo XX.³²

d. 2000-2009

En la primera década del siglo XXI, la RH publicó un total de 29 artículos sobre historia económica, una cantidad levemente menor a la del decenio anterior. Las principales temáticas abordadas fueron redes productivas, comercio marítimo, historia agraria, así como reforma agraria y especialización productiva regional. En el número 42 (2000) sólo hubo un artículo, a saber: el de Yolanda Zúñiga donde se estudia el desarrollo de los sistemas de producción agrícola, la ocupación del suelo y la transformación de la frontera agrícola en Pérez Zeledón entre 1900 y 1955.³³ De igual manera, esta colaboración se enmarca en la línea de estudios agrarios que Mario Samper y otros colaboradores venían impulsando desde años atrás.

Del número 41 se pasa al 43 (2001), el cual reúne una amplia cantidad de trabajos centrado en el comercio y las redes económicas marítimas del océano Pacífico. Tales artículos corresponden a ponencias presentadas en un simposio sobre el comercio marítimo pacífico realizado en febrero de 2001, y que formó parte del proyecto Red de Investigación Regional sobre Historia Marítima del Pacífico, el cual estuvo a cargo de CIHAC y del IPGH. Richard Cooke y Luis Sánchez estudian las redes locales y los contactos externos en las costas de Panamá durante el periodo prehispánico y colonial temprano. Patrick Werner se centra en la actividad marítima en Nicaragua entre 1539 y 1543. Juan Carlos Solórzano comprende las relaciones comerciales de Costa Rica a través del Pacífico entre 1575 y 1821. René Johnston, por su parte, describe aspectos generales del comercio marítimo en el denominado «mar del Sur» a lo largo del siglo XVIII. Cristian Mazzeo examina el flujo exportador entre Perú y Cádiz de 1700 a 1820. Miguel Ángel Herrera estudia los comerciantes y marinos en el Pacífico Central de Mesoamérica entre 1830 y 1930. Ana Cecilia Román aborda el tráfico y las líneas navieras en el Puerto de Puntarenas entre 1883 y 1930, mientras Sergio Martínez estudia los orígenes de la marina mercante de Chile a lo largo del siglo XIX.³⁴

Los números 44, 46, 47 y 48 contienen en total nueve artículos sobre historia económica. John Soluri examina el impacto del consumo masivo de banano y la pérdida de biodiversidad en

³² Carlos Naranjo Gutiérrez, «La primera modernización de la caficultura costarricense (1890-1950)», *Revista de Historia*, n.º. 36 (1997), Brunilda Hilje Quirós y Margarita Torres Hernández, «El proyecto hidroeléctrico de Arenal y el impacto en su entorno económico y social (1950-1994)», *Revista de Historia*, n.º. 36 (1997), Steven Topik, «La hacienda brasileña. ¿Fábrica en el campo o pueblo campesino?», *Revista de Historia*, n.º. 36 (1997), Aldo Lauria Sanriago, «Historia Regional del café en El Salvador», *Revista de Historia*, n.º. 38 (1998), Magdalena Barros Nock, «Las estrategias de los pequeños empresarios de origen mexicano en los Estados Unidos. El caso de los comerciantes de frutas y verduras en los Ángeles y Tijuana», *Revista de Historia*, n.º. 40 (1999).

³³ Ana Yolanda Zúñiga Arias, «Desarrollo de sistemas de producción agrícola en un área de frontera agrícola durante la primera mitad del siglo XX: Pérez Zeledón, Costa Rica: 1900-1955», *Revista de Historia*, n.º. 42 (2000).

³⁴ Richard Cooke y Luis Alberto Sánchez, «El papel del mar y de las costas en el Panamá pre-hispánico y del periodo del contacto: redes locales y relaciones externas», *Revista de Historia*, n.º. 43 (2001), Patrick Werner, «La actividad marítima en Nicaragua 1539-1543», *Revista de Historia*, n.º. 43 (2001), Juan Carlos Solórzano Fonseca, «Las relaciones comerciales de Costa Rica en el Pacífico (1575-1821)», *Revista de Historia*, n.º. 43 (2001), René Johnston, «Comercio en el mar del Sur: ciertos aspectos prácticos del intercambio comercial marítimo, siglo XVIII», *Revista de Historia*, n.º. 43 (2001), Cristina Mazzeo, «Intercambios mercantiles en el Pacífico sur: el comercio de exportación de Perú y Cádiz. 1700-1820», *Revista de Historia*, n.º. 43 (2001), Miguel Ángel Herrera Cuaresma, «Gentes de la mar. Marinos y comerciantes en el Pacífico Central mesoamericano, 1830-1930», *Revista de Historia*, n.º. 43 (2001), Ana Cecilia Román, «Costa Rica: movimiento marítimo y líneas navieras en el Puerto de Puntarenas, 1883-1930», *Revista de Historia*, n.º. 43 (2001), Sergio Martínez Baeza, «Inicios de la Marina Mercante de Chile (1800-1870)», *Revista de Historia*, n.º. 43 (2001).

la Costa Norte de Honduras durante el *boom* bananero que tuvo lugar entre 1920 y 1980. Ronny Viales analiza los programas de diversificación productiva de la United Fruit Company en Costa Rica entre 1883 y 1934. Lara Putman estudia las formas de organización social relacionadas a la agroexportación en Limón entre 1920 y 1960, y Ana Cecilia Román presenta su segunda contribución al estudio sobre el comercio marítimo del Puerto de Puntarenas entre 1833 y 1935.³⁵ El número 46 (2002) solo incluye un artículo de Lowell Gudmundson focalizado en el papel del capital comercial en la producción cafetalera costarricense.³⁶ El número 47 (2003) resalta por tres trabajos sobre problemáticas agrarias y productivas, a saber: uno de Ronny Viales sobre la especialización agropecuaria en la región atlántica de Costa Rica entre 1870 y 1950, el artículo de Steven Marquart sobre el uso de pesticidas contra la Sigatoka y la sindicalización de los trabajadores bananeros en la regiones pacíficas de Costa Rica a mediados del siglo XX, y la contribución de Marc Dufunier en torno a la importancia de la historia agraria en la formación de profesionales en agronomía.³⁷

El número 48, publicado en 2003, sólo incluye un artículo de Antoni Royo, quien analiza las políticas estatales de reforma agraria que se aplicaron en el cantón de Osa entre 1962 y 2002 a partir de un balance sobre sus resultados y efectos territoriales. En el número doble 51-52 (2005), Norman Durán aborda el desarrollo agrícola en el valle de El General (Pérez Zeledón) entre 1850 y 1950, y William Solórzano, por su parte, estudia el uso del suelo y la transición hacia la especialización productiva en la región norte de Costa Rica durante la primera mitad del siglo XX. En ese mismo número, Carlos Hernández explica los efectos laborales y sociales que generó la crisis económica en la región Pacífico Sur de Costa Rica a lo largo de la década de 1980, y Rosa Torras explora el impacto del cultivo del café en el municipio de mozos de Colotenango en Guatemala, entre 1877 y 1947.³⁸

Finalmente, en los dos números dobles posteriores (53-54 y 55-56 publicados en 2006 y 2007) se presentan cinco estudios. Norman Durán aborda la evolución de la industria azucarera en el valle de El General, entre finales del siglo XIX y la década de 1970. Carlos Naranjo y Mario Samper investigan la innovación tecnológica agrícola en Costa Rica entre 1880 y 1920. Frank Notten estudia las implicaciones económicas de la transición energética en Costa Rica entre

³⁵ John Soluri, «Consumo de masas, biodiversidad y fitomejoramiento del banano de exportación, 1920-1980», *Revista de Historia*, n.º. 44 (2001), Ronny José Viales Hurtado, «La coyuntura bananera, los productos «complementarios» y la dinámica productiva empresarial para la exportación de la United Fruit Company en el Caribe costarricense. 1883-1934», *Revista de Historia*, n.º. 44 (2001), Lara Elizabeth Putnam, «Parentesco y producción: la organización social de la agricultura de exportación en la provincia de Limón, Costa Rica, 1920-1960», *Revista de Historia*, n.º. 44 (2001), Ana Cecilia Román, «Costa Rica: Movimiento marítimo y líneas navieras en el puerto de Puntarenas 1833-1935», *Revista de Historia*, n.º. 44 (2001).

³⁶ Lowell Gudmundson, «Sobre las vías no elegidas: capital comercial y producción cafetalera en el Valle Central de Costa Rica», *Revista de Historia*, n.º. 46 (2002).

³⁷ Ronny José Viales Hurtado, «La especialización productiva agropecuaria regional en Costa Rica. 1870-1950. Una propuesta de análisis a partir del caso de la región Atlántica», *Revista de Historia*, n.º. 47 (2003), Steve Marquart, «Pesticidas, pericos y sindicatos en la industria bananera costarricense, 1938-1962», *Revista de Historia*, n.º. 47 (2003), Marc Dufunier, «Historia agraria para los agrónomos», *Revista de Historia*, n.º. 47 (2003).

³⁸ Antoni Royo Aspa, «La reforma agraria en Costa Rica (1962-2002): balance de las intervenciones estatales en el cantón de Osa», *Revista de Historia*, n.º. 48 (2003), Norman Dimas Durán Barrantes, «La ocupación del espacio geográfico y el desarrollo de los sistemas de producción agrícola en el distrito de El General, Pérez Zeledón. Costa Rica (1850-1950)», *Revista de Historia*, n.º. 51-52 (2005), William Solórzano Vargas, «Uso de la tierra en una región en proceso de colonización. ¿Diversificación o especialización productiva? El caso de la Región Norte de Costa Rica (1900-1955)», *Revista de Historia*, n.º. 51-52 (2005), Carlos Hernández Rodríguez, «Desestructuración económica y crisis social. El Pacífico Sur costarricense en el marco de la década perdida», *Revista de Historia*, n.º. 51-52 (2005), Rosa Torras Conangla, «El impacto del desarrollo del café en un territorio no cafetalero: Conformación del municipio de mozos de Colotenango en Guatemala, 1877-1947», *Revista de Historia*, n.º. 51-52 (2005).

1911 y la crisis de 1929. Carlos Naranjo analiza los sistemas de beneficiado del café antes de la Primera Guerra Mundial, así como la producción cafetalera en Alajuela en 1878, y José Aurelio Sandí, Carolina Zúñiga y Andrea Montero se centran en la transformación de la comercialización del café de Tarrazú y Orosí entre 1989 y 2006 en medio de la liberalización del mercado.³⁹

e. 2010-2019

Durante la segunda década del siglo XXI, la cantidad de artículos especializados en historia económica disminuyó en comparación con las décadas anteriores. En total fueron 13, los cuales representaron 11% del total de artículos publicados en la revista a lo largo del decenio. A nivel general, las temáticas fueron parecidas a las que se venían trabajando desde la década de 1980, a saber: caficultura, fuentes y métodos estadísticos, y producción agropecuaria. El decenio inició con el número doble 61-62 (2010). En este, Jaime Yaffé analiza el modelo económico y las transformaciones estructurales que implementó la dictadura en Uruguay entre 1973 y 1984.⁴⁰ En 2011, Andrea Montero estudia la primera gran crisis de sobreproducción de café y la consecuente desaceleración que afectó al grano costarricense entre 1896 y 1910.⁴¹ En 2013 (número 67), Pablo Pérez, por su parte, examina el papel de las políticas públicas, los mercados internacionales y los productores rurales en la expansión de la caficultura mexicana durante los siglos XIX y XX.⁴²

En 2012, La RH volvió a ser editada y publicada de manera individual por la Escuela de Historia de la UNA, institución donde esta nació en 1975. El último número conjunto entre dicha unidad académica y el CIHAC de la UCR fue el 65-66.

En el número 69 (2014) se presentan un conjunto de estudios focalizados en hacienda, finanzas públicas y el proceso de formación del Estado en América Latina durante el siglo XIX. En este, Elda Moreno analiza el proceso de formación de la hacienda estatal en Yucatán después de la independencia.⁴³ Juan Carlos Sarazúa aborda la organización de las oficinas fiscales en Guatemala como herramientas de control territorial.⁴⁴ Clara Pérez estudia las finanzas salvadoreñas a partir del endeudamiento temprano en el siglo XIX.⁴⁵ Ileana D'Alolio se centra en el estanco del aguardiente en Costa Rica entre 1821 y 1837 como fuente de ingresos fiscales

³⁹ Norman Dimas Durán Barrantes, «Evolución de la producción azucarera en el distrito de El General, Pérez Zeledón, entre la segunda mitad del siglo XIX y la década de 1970», *Revista de Historia*, n.º. 53-54 (2006), Mario Samper Kutschbach, y Carlos Naranjo Gutiérrez, «La innovación tecnológica de la agricultura costarricense 1880-1920», *Revista de Historia*, n.º. 53-54 (2006), Frank Notten, «La transición energética en costa rica y sus consecuencias, 1911-1929», *Revista de Historia*, n.º. 53-54 (2006), Carlos Naranjo Gutiérrez, «Los sistemas de beneficiado del café costarricense: 1830-1914», *Revista de Historia*, n.º. 55-56 (2007), José Aurelio Sandí Morales, Carolina Zúñiga Rivera, y Andrea Montero Mora, «Tarrazú y Orosí: Cambios en la cadena de comercialización del café y estrategias ante la liberalización del mercado, 1989-2006», *Revista de Historia*, n.º. 55-56 (2007), Carlos Naranjo Gutiérrez, «Cuadro del café que se cultiva en la provincia de Alajuela 1878», *Revista de Historia*, n.º. 55-56 (2007).

⁴⁰ Yaffé Jaime, «Economía y dictadura en Uruguay, una visión panorámica de su evolución y de sus relaciones con la economía internacional (1973 – 1984)», *Revista de Historia*, n.º. 61-62 (2010)

⁴¹ Andrea Montero Mora, «De grano de oro a grano de cobre: los efectos de la Primera crisis de sobreproducción en la industria Cafetalera costarricense (1896-1910)», *Revista de Historia*, n.º. 63-54 (2011).

⁴² Pablo Pérez Akaki, «Los siglos XIX y XX en la caficultura nacional: de la bonanza a la crisis del grano de oro mexicano», *Revista de Historia*, n.º. 67 (2013).

⁴³ Elda Moreno Acevedo, «Riqueza e impuestos: el nacimiento de la Hacienda Pública en Yucatán (1821-1825)», *Revista de Historia*, n.º. 69 (2014).

⁴⁴ Juan Carlos Sarazúa Pérez, «Oficinas, empleados y recaudación: el papel de la Hacienda Pública en la organización territorial de Guatemala (1826-1850)», *Revista de Historia*, n.º. 69 (2014).

⁴⁵ Clara Pérez Fabregat, «Guerra y deuda en El Salvador: una revisión de la Hacienda Pública (1826-1835)», *Revista de Historia*, n.º. 69 (2014).

clave para el joven Estado.⁴⁶ Pilar López analiza las deudas fiscales del virreinato de Nueva Granada y su impacto en la estabilidad política⁴⁷, y finalmente, Mario Etchechury analiza la deuda externa contraída por Uruguay con Francia e Inglaterra a mediados del siglo XIX revelando, así, los vínculos entre poder imperial, comercio y deuda.⁴⁸ Este conjunto de trabajos fortalecieron un campo de estudio (hacienda pública) que, a nivel general, había sido abarcado de manera indirecta en los artículos sobre historia económica publicados décadas atrás.

Del número 69 se pasa al 77 (2018). En este, Ángel Porrás examina las políticas de reconversión productiva aplicadas a la agricultura campesina costarricense entre 1996 y 2000, en el contexto de la apertura comercial hacia Norteamérica.⁴⁹ Carlos Naranjo, en ese mismo número, hace uso de los censos de la caña de azúcar en San José durante el siglo XIX para indagar en la estructura productiva y la ocupación territorial.⁵⁰ En el número 79 (2018), Juan Carlos Solórzano analiza la participación económica de los españoles en Filipinas en el contexto de la globalización temprana entre 1565 y 1815 mostrando cómo América, Asia y Europa se interconectan comercialmente a través de los flujos transpacíficos de mercancías y la circulación de metales, ideas y personas.⁵¹ Finalmente, en el número 80 (2019) Carlos Hernández y Ana Luisa Cerdas explican, a partir del proceso productivo, las modalidades de control del trabajo en las plantaciones bananeras del Pacífico costarricense entre 1938 y 1970.⁵²

En síntesis, se puede afirmar que esta década se caracteriza por una ampliación geográfica y temática. Aunque los abordajes desde lo agrario siguieron presentes, algunos nuevos campos de estudio, como políticas fiscales, endeudamiento externo, economía urbana, procesos transnacionales y reconversiones estructurales, tuvieron cierta participación, pero, desde luego, modesta en comparación con lo agrario y rural. También se evidencia un mayor interés por los instrumentos de control político-económico (impuestos, monopolios y censos), y por las relaciones entre economía y poder político en contextos de globalización comercial, apertura comercial y la formación del Estado.

f. 2020-2024

En los últimos 4 años, la cantidad de artículos especializados en historia económica es de 7. Las líneas de investigación han girado en torno a la producción agrícola, las actividades extractivas, el comercio y el control territorial ampliando enfoques hacia casos arqueológicos, espacios fronterizos y la larga duración. En el número 81 (2020), Mónica Aguilar y Jeffrey Peytrequín abordan, desde una óptica arqueológica, los procesos industriales en la región de Tortuguero (Costa Rica) entre 1871 y 1950. En dicho estudio se reconstruyen las formas de organización productiva vinculadas a la explotación de la madera, el transporte fluvial y la caza de tortugas en

⁴⁶ Ileana D'Alolio Sánchez, «El estanco de aguardiente en Costa Rica: formación de Estado y política fiscal (1821-1837)», *Revista de Historia*, n.º. 69 (2014).

⁴⁷ Pilar López Bejarano, «La Hacienda Pública neogranadina a la luz de sus deudas. Primera mitad del siglo XIX», *Revista de Historia*, n.º. 69 (2014).

⁴⁸ Mario Etchechury Barrera, «De súbditos y acreedores. Las deudas franco-inglesas en el Uruguay, entre las redes mercantiles y el imperialismo informal (1857-1863)», *Revista de Historia*, n.º. 69 (2014).

⁴⁹ Ángel Jesús Porrás Solís, «Reconversión productiva como política de desarrollo agropecuario dirigida a la producción campesina en el marco de los procesos de apertura económica en Costa Rica (1996-2000)», *Revista de Historia*, n.º. 77 (2018).

⁵⁰ Carlos Naranjo Gutiérrez, «Los censos de caña de azúcar en San José, Costa Rica (siglo XIX)», *Revista de Historia*, n.º. 77 (2018).

⁵¹ Juan Carlos Solórzano Fonseca, «Españoles en Filipinas y la primera globalización económica: comercio, migraciones e influencias culturales en el Pacífico (1565-1815)», *Revista de Historia*, n.º. 79 (2018).

⁵² Carlos Hernández Rodríguez y Ana Luisa Cerdas Albertazzi, «Proceso productivo y control del trabajo en las plantaciones bananeras del Pacífico costarricense (1938-1970)», *Revista de Historia*, n.º. 80 (2019).

un contexto regional definido por la articulación con mercados externos.⁵³ Después, en el número 84 (2021), Lissy Villalobos estudia la acción del Estado costarricense en la región norte a través de proyectos viales en la segunda mitad del siglo XX. El enfoque adoptado muestra cómo las infraestructuras de transporte contribuyeron a delimitar la frontera nacional y a la reorganización del espacio productivo. En ese mismo número, Tania Chávez, María Lorenzo y Leonor Ludlow analizan el comercio y los servicios en la Ciudad de México a finales del siglo XIX, utilizando criterios estadísticos derivados del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte.⁵⁴ Con ello, fue posible visualizar la distribución y organización de las actividades económicas urbanas en aquella época.⁵⁵

El número 85 (2022) integra tres estudios económicos focalizados en Chiapas (México). Tadashi Obara-Saeki explica cuáles fueron las actividades económicas de los colonizadores españoles en ese territorio entre 1540 y 1549, enfocándose en los ciclos de extracción de oro y en el cultivo de la caña de azúcar.⁵⁶ Oscar Barrera, por su parte, estudia la transformación de una aldea indígena en un ingenio azucarero como un espacio de trabajo «piadoso» entre 1660 y 1725, y Justus Fenner examina el funcionamiento de una plantación cafetalera entre 1919 y 1941 a partir del sistema de «enganche» y la tensión constante entre servidumbre por deuda y trabajo libre.⁵⁷ Finalmente, en el número 89 (2024) Claudia Oviedo presenta una visión general de las políticas cafetaleras en México desde el siglo XIX hasta el XXI.⁵⁸ Este interesante análisis permite comprender cómo el Estado mexicano ha intervenido en distintos momentos del ciclo cafetalero, tanto en las fases de expansión como en contextos de crisis y liberalización comercial configurando, así, un esquema institucional fluctuante que ha afectado tanto a productores como a exportadores.

Esta última etapa evidencia un interés bastante vigente en la producción agrícola, pero bajo ópticas centradas en las relaciones de poder, los mecanismos de control laboral y las dinámicas territoriales y regionales. Además, se aprecia una apertura metodológica por recurrir a enfoques arqueológicos, mientras que los estudios sobre fiscalidad, infraestructura y servidumbre rural revelen una preocupación creciente por los efectos en el largo plazo del mercado, la configuración del Estado y la misma colonización europea en las estructuras económicas locales. Si bien faltan cinco años para que termine la tercera década del siglo XXI, estos siete artículos evidencian la necesidad de abordar problemáticas de la historia económica bajo enfoques más multidisciplinares y estudios de larga duración, que refuercen la riqueza analítica y la pertinencia historiográfica de la historia económica.

Una vez hecha esta breve descripción de los artículos sobre historia económica publicados en la RH a lo largo de cinco décadas, corresponde ahora presentar los resultados de la clasificación espacial, temporal y temática.

⁵³ Mónica Aguilar Bonilla y Jeffrey Peytrequín Gómez, «Entre maderas, canales y tortugas. Aproximación arqueológica a los procesos industriales de Tortugueros, Costa Rica (1871-1950)», *Revista de Historia*, n.º. 81 (2020).

⁵⁴ Lissy Marcela Villalobos Cubero, «Poder estatal y fronteras: La región norte de Costa Rica, vista desde los proyectos viales de la segunda mitad del siglo XX», *Revista de Historia*, n.º. 84 (2021).

⁵⁵ Tania Chávez, María Dolores Lorenzo y Leonor Ludlow, «Comercio y servicios en la Ciudad de México a finales del siglo XIX. Análisis espacial y reclasificación: El Directorio Comercial Figueroa Doménech y los criterios del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte», *Revista de Historia*, n.º. 84 (2021).

⁵⁶ Tadashi Obara-Saeki, «La fiebre del oro y el azúcar: actividades económicas de los españoles en Chiapas (1540-1549)», *Revista de Historia*, n.º. 85 (2022).

⁵⁷ Óscar Javier Barrera Aguilera, «San Gerónimo Zacualpa: Aldea de Indios, Ingenio de Caña de Azúcar y Trabajo Piadoso (Chiapas, 1660-1725)», *Revista de Historia*, n.º. 85 (2022), y Justus Fenner, «Servidumbre por deudas (enganche) y mano de obra libre. Deudas e ingresos de la plantación de café Perú-París, Chiapas, México (1919-1941)», *Revista de Historia*, n.º. 85 (2022).

⁵⁸ Claudia Oviedo Rodríguez, «Evolución de las políticas cafetaleras en México. Siglos XIX-XXI», *Revista de Historia*, n.º. 89 (2024).

2. Clasificación espacial

En el presente apartado se presenta el análisis de la clasificación espacial de los artículos del corpus, partiendo de 4 categorías propuestas, a saber: «Subnacional» (Costa Rica) compuesta por las subcategorías *Todo el país*, *Regional*, *Local* y *Provincial*; «Continental», «América Central» e «Internacional». El Cuadro 2 presenta la cantidad de artículos para cada una de estas.

Cuadro 2
Clasificación espacial de los artículos de historia económica en la RH, 1975 – 2024

Década	Subnacional (Costa Rica)				América			N/A	Total
	Todo el país	Regional	Local	Provincial	Continental	Central	Internacional		
1975-1979	10	0	0	0	6	0	0	0	16
1980-1989	15	12	3	0	6	4	0	0	40
1990-1999	8	4	5	0	7	6	1	0	31
2000-2009	5	6	7	2	4	4	0	1	29
2010-2019	3	1	0	1	5	2	1	0	13
2020-2024	0	1	1	0	2	3	0	0	7
Total	41	24	16	3	30	19	2	1	136

Fuente: véase el cuadro 1.

La mayor parte de los artículos entran en la categoría «Subnacional» (41 en total). Los trabajos versan mayoritariamente en la escala «Todo el país», seguido de «Regional», «Local» y, en menor medida, «Provincial». La segunda categoría con mayor cantidad de trabajos es «Continental» (30 en total). Esta aborda diferentes países del continente americano. Seguidamente está «América Central» con 19 y la Internacional con sólo 2 artículos. A partir de lo anterior, se puede apreciar que la RH ha albergado en mayor medida estudios de historia económica de Costa Rica, sin embargo, también hay una presencia importante de temáticas continentales y de América Central, mientras que el plano internacional casi no ha sido objeto de análisis.

Siguiendo con el cuadro 2, vemos una distribución espacial según la década de publicación de los artículos. En primera instancia, aquellos publicados durante los primeros cinco años se enfocan en Costa Rica como un todo⁵⁹, es decir, no hubo estudios de carácter regional, local o provincial tal y como se presentan en décadas subsecuentes conforme emerge la tradición agraria y rural. Las demás investigaciones de ese quinquenio entran en la categoría «Continental» con escalas geográficas amplias (como América Latina)⁶⁰, y casos específicos por país (República Dominicana⁶¹, Argentina⁶² y Estados Unidos).⁶³ Se puede apreciar entonces que muchos artículos publicados en los primeros años de la revista tuvieron un enfoque

⁵⁹ Meléndez Chaverri, «Formas en la tenencia de la tierra...», Araya Pochet, «La minería en Costa Rica...», Gudmundson, «Nueva luz sobre la estratificación socioeconómica ...», Quesada Camacho, «Algunos aspectos de la historia económica del cacao...». Quesada Camacho, «Algunos aspectos de la historia económica del cacao en Costa Rica (1880-1930) (segunda parte)», Gudmundson, «Documentos para la Historia del distrito minero del Guanacaste...», Amador, «Influencia del comercio colonial...», Gudmundson, «La expropiación de los bienes de las obras pías en Costa Rica...» y Samper, «Los productores directores en el siglo del café».

⁶⁰ Cardoso y Pérez Brignoli «Dependencia y metodología en la historia de América Latina», Cardoso, «Características básicas de la economía latinoamericana (siglo XIX) ...», y Pérez Brignoli, «El ciclo en las economías agrícolas de exportación...».

⁶¹ Ortiz, «Algunas consideraciones sobre la alza del azúcar en la República Dominicana, 1875 - 1900».

⁶² Randall, «Respuestas argentinas a las crisis económicas...».

⁶³ Peters, «Fuentes para el estudio del comercio de los Estados Unidos con Costa Rica...».

latinoamericano, con especial énfasis en Costa Rica, situación que se mantiene a lo largo de las décadas posteriores, pero con un viraje hacia estudios de corte regional y local del mismo Costa Rica ligado a las transformaciones historiográficas, así como a la adopción de métodos y fuentes cuantitativas propias de nuevas agendas de investigación enfocadas en problemáticas agrarias y cambio rural, así como en factores de producción vistos bajo perspectivas geográficas más acotadas.

La década de 1980 representa, entonces, un viraje hacia los estudios nacionales y regionales. En efecto, se registran la mayor cantidad de artículos sobre Costa Rica (15 en total), y a nivel regional con 12. Ambas cifras son las más altas de dichas subcategorías. A la hora de considerar los estudios regionales, destacan los referidos al denominado «Valle Central» (que en realidad es una Depresión Tectónica), y que tratan aspectos tales como la estructura productiva agraria⁶⁴, el crédito⁶⁵ y la caficultura.⁶⁶ También aparecen trabajos con enfoques locales, por ejemplo, los estudios sobre Tilarán⁶⁷, Nicoya⁶⁸ y Cañas⁶⁹. Llama la atención que estas tres publicaciones se encauzan en espacios cercanos entre sí y, a su vez, que dos de ellas tienen la misma autoría. Al igual que en el quinquenio previo, se registran, por su parte, seis publicaciones a nivel continental, sin embargo, en términos relativos este número es menor comparado al susodicho quinquenio cuando representó 40 % del total de publicaciones (en la década de 1980 bajó a 15 %). Otra diferencia en cuanto a estos estudios continentales es que no se enfocan en América Latina en su conjunto (solo se registra un estudio con ese carácter).⁷⁰ Lo anterior derivó en una mayor variedad de territorios nacionales que no se habían estudiado previamente, como por ejemplo México y Panamá.⁷¹

Los estudios sobre América Central también comenzaron a surgir en la RH durante la década de 1980. Si bien representan un modesto 10 % del total de publicaciones, son incursiones importantes tanto a nivel general⁷², como para espacios ístmicos más focalizados, a saber: el Reino de Guatemala⁷³ y El Salvador⁷⁴. De esta manera, la década de 1980 fue un decenio con gran cantidad de escalas geográficas siendo esta una dinámica propia del cambio historiográfico de que se estaba experimentando.

La década de 1990 vio una disminución en relación con la cantidad y los porcentajes de artículos bajo las escalas de «Todo el país» y «Regional», pasando de 37,5 % y 30 % en la década de 1980 a 25,81 % y 12,9 % respectivamente. La baja más sensible corresponde a los estudios regionales, puesto que solo se registraron cuatro⁷⁵ trabajos en esta clasificación, a diferencia de

⁶⁴ Molina Jiménez, «El Valle Central de Costa Rica en el caso de la colonia...», y Fonseca Corrales, «Reflexiones en torno a la noción de “estructura agraria”».

⁶⁵ Rodríguez Sáenz, «La estructura crediticia del Valle Central de Costa Rica (1850-1860)».

⁶⁶ Alvarenga, «Las explotaciones agropecuarias en los albores de la expansión cafetalera», Fernández, «La formación de una hacienda cafetalera en 1845...», Molina Jiménez, «Habilitadores y habilitados en el Valle Central de Costa Rica...», y González, «El discurso oficial de los pequeños y medianos cafetaleros...».

⁶⁷ Hilje Quirós, «Apropiación y distribución de la tierra en Tilarán 1880-1943».

⁶⁸ Ibarra Rojas, «El intercambio y la navegación en el Golfo de Huetares...».

⁶⁹ Hilje Quirós, «Legislación agraria y apropiación de la tierra en Guanacaste...».

⁷⁰ Roseberry, «Hacia un análisis comparativo de los países cafetaleros».

⁷¹ Sancho Riba, «Las condiciones económicas en los últimos años del Porfiriato y la clase media» y Pérez Herrero, «Los comerciantes del Consulado de México...».

Castillero Calvo, «Subsistencias y economía en la sociedad colonial...».

⁷² Rosenberg, «La política del Presidente Wilson en América Central...» y Wortman, «Élites y hapsburgos ante las coyunturas económicas...».

⁷³ Fernández Molina, «La producción del hierro en el Reino de Guatemala».

⁷⁴ Lindo Fuentes, «Informe del cónsul de Estados Unidos en San Salvador...».

⁷⁵ Castro Sánchez, «Estado, privatización de la tierra y conflictos agrarios», Cerdas Albertazzi, «El surgimiento del enclave bananero en el Pacífico Sur», Torres Hernández, «La privatización de la propiedad comunal en el Valle Central de Costa Rica...» y Sfez, «La evolución de un frente de colonización agrícola y el desarrollo de una caficultura altamente productiva».

los 12 que hubo en los diez años previos. Sin embargo, hubo un ligero aumento en cuanto a los estudios a escala local, puesto que pasaron de representar el 7,5 % en la década de 1980 a 16,3 % para la de 1990 con detalladas investigaciones enfocadas en Heredia⁷⁶, Turrialba⁷⁷ y Tilarán⁷⁸.

La cantidad de estudios dentro de la clasificación «Continental» pasaron del 14,63 % en la década de 1980 a 22,58 % en el decenio siguiente, lo cual, a su vez, estuvo acompañado de una mayor diversidad de espacios bajo análisis, puesto que se publicaron investigaciones de contextos geográficos variados como los Andes Venezolanos⁷⁹, Los Ángeles (California), Tijuana⁸⁰, Brasil⁸¹ y escalas que ya se habían explorado (América Latina⁸² y México.⁸³) También, en este mismo grupo de estudios se publicaron dos trabajos sobre caficultura con enfoques comparativos⁸⁴ demostrando, así, el abanico de posibilidades de análisis que se abre frente a este tipo de ejercicios en el marco de una renovación historiográfica en curso.

Durante el decenio de 1990 también hubo otro rasgo importante a destacar en relación con la categoría espacial de «América Central». Para el decenio anterior, los artículos que se ubican en esta clasificación representaron el 9,76 % del total de publicaciones, cifra que creció a 19,35 %. Además de este aumento, se debe señalar que hubo una mayor diversidad de espacios ístmicos bajo análisis (Nicaragua⁸⁵, Ciudad de Guatemala⁸⁶, Honduras⁸⁷ y El Salvador⁸⁸)

Como se aprecia en el cuadro 2, para la década del 2000 bajan las publicaciones referidas a Costa Rica, a escala Continental y de América Central, sin embargo, se dio un aumento en los enfoques regional y local al tiempo que aparecen los primeros dos trabajos a nivel provincial. Se puede afirmarse, entonces, que tuvo lugar un mayor énfasis en espacios geográficos concretos marcando, así, una diferencia respecto a las décadas anteriores. A su vez, los estudios regionales siguieron explorando el Valle Central⁸⁹, pero esto se presentó en menor medida con relación a los decenios pasados pues hubo una mayor variedad de espacios, como el Caribe costarricense⁹⁰, la Región Atlántica⁹¹, la Región Norte⁹² y el Pacífico Sur⁹³. Por su parte, los estudios locales manifiestan una mayor diversidad de territorios rurales hacia contextos geográficos distintos del Valle Central, como por ejemplo Pérez Zeledón⁹⁴, el puerto de

⁷⁶ Gudmundson, «Campesino, granjero, proletario...», Torres Hernández, «Producción, oficios y migración en San Rafael de Heredia...», y Rojas, Samper y Torres, «Cambio técnico, ciclo laboral y productividad del trabajo...».

⁷⁷ Solano Pérez, «El día de trabajo en la Hacienda Aragón, Turrialba, 1943».

⁷⁸ Hilje y Torres, «El proyecto hidroeléctrico de Arenal...».

⁷⁹ Giacalone, «El Estado y la organización social en la producción...».

⁸⁰ Barros Nock, «Las estrategias de los pequeños empresarios de origen mexicano...».

⁸¹ Topic, «La hacienda brasileña...».

⁸² Samper, «El estudio histórico comparado de las caficulturas latinoamericanas...».

⁸³ Escamilla et al, «Los sistemas de producción de café en el centro de Veracruz...».

⁸⁴ Samper, «Modelos vs. prácticas...», y Samper, «Café, mano de obra y poblamiento...».

⁸⁵ Paige, «La política agraria y la burguesía agraria en la Nicaragua revolucionaria», y Clemens y Simán, «Tecnología y desarrollo del sector cafetalero en Nicaragua».

⁸⁶ Fernández Molina, «Producción indígena y mercado urbano a finales del periodo colonial...».

⁸⁷ Baumeister y Wattel, «Migraciones e inserción ocupacional de los cafetaleros en Honduras».

⁸⁸ Lauria-Sanriago, «Historia Regional del café en El Salvador».

⁸⁹ Gudmundson, «Sobre las vías no elegidas...».

⁹⁰ Viales Hurtado, «La coyuntura bananera, los productos "complementarios"...».

⁹¹ Viales Hurtado, «La especialización productiva agropecuaria regional en Costa Rica...».

⁹² Solórzano Vargas, «Uso de la tierra en una región en proceso de colonización...».

⁹³ Marquart, «Pesticidas, pericos y sindicatos en la industria bananera costarricense, 1938-1962», y Hernández Rodríguez, «Desestructuración económica y crisis social...».

⁹⁴ Zúñiga Arias, «Desarrollo de sistemas de producción agrícola...», Durán Barrantes, «La ocupación del espacio geográfico y el desarrollo...», y Durán Barrantes, «Evolución de la producción azucarera...».

Puntarenas⁹⁵ y los cantones de Osa⁹⁶, Tarrazú y Orosí⁹⁷. Como se indicó antes, en esta década se presentan los dos primeros artículos referidos a provincias, a saber: uno para el caso de Limón⁹⁸ y otro para Alajuela⁹⁹; sin embargo, esta escala ha sido poco utilizada en los artículos sobre historia económica. De hecho, en la década siguiente solo hubo una con esa categoría.¹⁰⁰

Los estudios continentales y de América Central disminuyeron en cantidad. Aunado a esto, es importante destacar que los cuatro estudios¹⁰¹ publicados bajo la clasificación «Continental» corresponden al mismo número, a saber: el 43 (2001). También es menester denotar que este número tuvo una temática sobre el comercio marítimo Pacífico en la época precolombina, colonial y post independiente. Lo anterior contribuye a explicar dicha dinámica espacial. En este mismo número también se publicaron dos¹⁰² de los cuatro artículos de América Central, es decir, los estudios bajo ambas categorías fueron integrados en un mismo número temático.

Tal y como se observa en el cuadro 1, la cantidad de artículos de historia económica disminuyó en la década de 2010. Así las cosas, el análisis de la clasificación espacial en aquel decenio se debe realizar bajo el prisma de la reducción generalizada de publicaciones. Ahora bien, a pesar de esto, se pueden destacar aspectos como la caída sensible en cuanto a los estudios regionales, debido a que se pasó de seis en la década anterior a uno correspondiente al trabajo obrero en las plantaciones de banano del Pacífico costarricense¹⁰³. Otro rasgo importante de esta década es al aumento de artículos a escala continental, puesto que pasaron de ser cuatro en la década previa a cinco en este periodo, es decir, de 13,79 % a 38,46 % respectivamente. Sin embargo, tres¹⁰⁴ de estas cinco publicaciones se hicieron en el número 69 (2014) en el dossier sobre hacienda pública y construcción del Estado en América Latina.

Para el periodo 2020 - 2024 las tendencias son aún más complejas de determinar por la baja cantidad de artículos de historia económica publicados. Sin embargo, sobresale que es el único periodo bajo análisis donde no hay estudios que abarcan todo el país y, por otra parte, es el periodo donde la clasificación «América Central» alberga más publicaciones referidas a un mismo espacio (Chiapas) con tres artículos en total¹⁰⁵.

Como se desprende del análisis de la clasificación espacial por décadas, la RH ha sido un espacio para profundizar en investigaciones de distintos contextos geográficos, y con el pasar de las décadas se generó una mayor diversificación de espacios explorando lugares y diversas realidades territoriales. Este repaso también contribuye a comprender las tendencias historiográficas en cuanto a las escalas de análisis, pasando de un mayor énfasis en los estudios a nivel nacional, para luego dar paso a investigaciones enfocadas en espacios concretos y localizados. También es pertinente denotar la constante publicación de estudios a escala continental y de América Central, lo cual contrasta con una escala internacional poco explorada.

⁹⁵ Román, «Costa Rica: movimiento marítimo y líneas navieras en el Puerto de Puntarenas, 1883-1930», y Román, «Costa Rica: Movimiento marítimo y líneas navieras en el puerto de Puntarenas 1833-1935».

⁹⁶ Royo Aspa, «La reforma agraria en Costa Rica (1962-2002) ...».

⁹⁷ Sandí, Zúñiga, y Montero, «Tarrazú y Orosí: Cambios en la cadena de comercialización del café...».

⁹⁸ Putnam, «Parentesco y producción...».

⁹⁹ Naranjo Gutiérrez, «Cuadro del café que se cultiva en la provincia de Alajuela 1878».

¹⁰⁰ Naranjo Gutiérrez, «Los censos de caña de azúcar en San José, Costa Rica (siglo XIX)».

¹⁰¹ Johnston, «Comercio en el mar del Sur...», Mazzeo, «Intercambios mercantiles en el Pacífico sur...», Herrera Cuaresma, «Gentes de la mar...» y Martínez, «Inicios de la Marina Mercante de Chile (1800-1870)».

¹⁰² Cooke y Sánchez, «El papel del mar y de las costas en el Panamá...», y Werner, «La actividad marítima en Nicaragua 1539-1543».

¹⁰³ Hernández y Cerdas, «Proceso productivo y control del trabajo...».

¹⁰⁴ Moreno, «Riqueza e impuestos: el nacimiento de la Hacienda Pública en Yucatán (1821-1825)», López, «La Hacienda Pública neogranadina...», y Etchenchury, «De súbditos y acreedores...».

¹⁰⁵ Obara-Saeki, «La fiebre del oro y el azúcar...», Barrera Aguilera, «San Gerónimo Zacualpa...», y Fenner, «Servidumbre por deudas...».

3. Clasificación temporal

Además de comprender las principales tendencias en cuanto a los espacios y territorios abordados, es fundamental, como parte de este análisis, tener una visión de los periodos que han sido comprendidos en estos trabajos para determinar los lapsos que se han priorizado, además de aquellos no suficientemente explorados. En el presente apartado se realiza una clasificación temporal de los 136 artículos.

Para tener una visión más precisa de los periodos estudiados con más profundidad, el cuadro 3 permite visualizar las tendencias por década para cada una de las delimitaciones temporales establecidas. Este cuadro se elaboró a partir del análisis de los artículos, así como de una clasificación temporal definida a partir de las grandes transiciones ocurridas en la historia económica latinoamericana considerando procesos y coyunturas críticas, inestables y de transformación.

Cuadro 3
Clasificación temporal de los artículos de historia económica en la RH, 1975 – 2024

Década	Primera globalización (1870 - 1930)	Transición hacia el capitalismo liberal (1821 - 1870)	Génesis y auge del desarrollismo (1930 - 1980)	Economía colonial (1700 - 1821)	Periodo amplio	Crisis, «década perdida» y reorientación hacia el mercado	N/A	Total
1975-1979	7	5	1	2	1	0	0	16
1980-1989	10	7	7	10	3	0	3	40
1990-1999	6	4	6	1	4	4	6	31
2000-2009	12	1	3	4	5	3	1	29
2010-2019	2	5	2	1	2	1	0	13
2020-2024	1	0	2	2	2	0	0	7
Total	38	22	21	20	17	8	10	136

Fuente: véase el cuadro 1.

En términos generales, el lapso que se cataloga como la «Primera globalización (1870 - 1930)» ha sido el más escudriñado, con un total de 38 publicaciones, es decir, más de una cuarta parte de los artículos que componen el corpus. También hay tres categorías de gran interés para las y los investigadores, a saber: la «Transición hacia el capitalismo liberal (1821 - 1843)», la «Génesis y auge del desarrollismo (1914 - 1955)» con 22 y 21 publicaciones respectivamente, y «Economía colonial (1700 - 1821)» con 20 artículos. Lo que se cataloga aquí como «Periodo amplio» abarca 17 publicaciones que presentan un análisis de larga duración (varios siglos).

La categoría con menos artículos corresponde a la que no se logra definir dentro de un periodo establecido (N/A, con 10 artículos). La componen estudios sobre métodos y técnicas de investigación, análisis historiográficos. Por su parte, el periodo menos estudiado con 8 artículos del total de 136 es el de Crisis, «década perdida» y reorientación hacia el mercado (1980 - 2024). Un factor explicativo para esta dinámica se puede hallar en la naturaleza propia del periodo. Son años recientes que coinciden con el desarrollo de las mismas publicaciones de la revista pues arranca cinco años después de su creación.

Para comprender mejor la forma en la que estos periodos han sido abordados a través de los años, es pertinente considerar su dinámica por década, además de señalar ejemplos específicos de artículos que representan cada periodo, con el objetivo de identificar patrones y tendencias a nivel historiográfico.

En este sentido, de 1975 a 1979 hubo un predominio de publicaciones enfocadas en la «Primera globalización» y la «Transición hacia el capitalismo liberal», con 7 y 5 artículos respectivamente de un total de 16. Un artículo representativo de este periodo es el titulado: «El ciclo en las economías agrícolas de exportación de América Latina (1880-1930): hipótesis para un estudio»¹⁰⁶ de Héctor Pérez Brignoli. Por otra parte, se presentan dos artículos de Juan Rafael Quesada titulados «Algunos aspectos de la historia económica del cacao en Costa Rica (1880-1930)»¹⁰⁷ y «Algunos aspectos de la historia económica del cacao en Costa Rica (1880-1930) (segunda parte). Comercialización y movimiento coyuntural del cacao».¹⁰⁸ Ambos están fundamentados en estadísticas de exportaciones y dinámicas comerciales en los puertos, denotando un abordaje exhaustivo del ciclo exportador cacaotero en Costa. Estos artículos reflejan que en los primeros años de la RH los trabajos de historia económica estuvieron enfocados en comprender dinámicas comerciales del siglo XIX, tanto en los albores de la independencia y consolidación posterior de las exportaciones agrícolas, como en el auge comercial finisecular.

La década de 1980 presentó una mayor diversidad en cuanto a los periodos que se estudiaron en relación con el quinquenio anterior, sin embargo, se debe tener presente que esta década es la que más artículos de historia económica incluye en relación con los demás periodos (véase Cuadro 1). Al considerar la cantidad de artículos por cada una de las clasificaciones temporales, se mantuvo un interés por indagar acerca de la «Primera globalización» y la «Transición hacia el capitalismo liberal», sin embargo, hubo un aumento significativo en cuanto al estudio de periodos como la «Génesis y auge del desarrollismo», así como la «Economía colonial» siendo este último el del aumento más amplio (pasó de 2 artículo entre 1975 - 1979 a 10 publicaciones).

Con relación a las investigaciones enfocadas en la «Génesis y auge del desarrollismo», es pertinente aclarar que 5 de las 7 publicaciones se hicieron como parte del número especial de 1985 enfocado en el simposio «Historia, problemas y perspectivas agrarias en Costa Rica» celebrado en 1984. Las dos publicaciones de esta categoría que no forman parte del número especial son el trabajo de Jorge A. Mora denominado «Estructura productiva políticas estatales y conflictos sociales en la actividad cafetalera del Ecuador»¹⁰⁹, y el artículo de Alfonso González «El discurso oficial de los pequeños y medianos cafetaleros (1920-1940, 1950-1961)».¹¹⁰

Las publicaciones de economía colonial de la década de 1980 se enfocan en Costa Rica¹¹¹, pero a su vez abordan otra serie de espacios como Guatemala¹¹², Centroamérica¹¹³, Panamá¹¹⁴ y México¹¹⁵. Esto refleja un interés por este periodo tanto a nivel interno como en otros

¹⁰⁶ Pérez Brignoli, «El ciclo en las economías agrícolas de exportación de América Latina».

¹⁰⁷ Quesada Camacho, «Algunos aspectos de la historia económica del cacao en Costa Rica (1880-1930)».

¹⁰⁸ Quesada Camacho, «Algunos aspectos de la historia económica del cacao en Costa Rica (1880-1930) (segunda parte) ...».

¹⁰⁹ Mora, «Estructura productiva políticas estatales...».

¹¹⁰ González Ortega, «El discurso oficial de los pequeños y medianos cafetaleros...».

¹¹¹ Molina Jiménez, «El Valle Central de Costa Rica en el caso de la colonia...», Fonseca Corrales, «Reflexiones en torno a la noción de "estructura agraria"...», Quirós, «Las actividades económicas de la provincia de Costa Rica. 1569-1610», Alvarenga Venutolo, «La composición de la producción agropecuaria en el Valle Central costarricense...», y Eugenia Ibarra Rojas, «El intercambio y la navegación en el Golfo de Huetares...».

¹¹² Webre, «Política y comercio en la Guatemala del siglo XVII».

¹¹³ Wortman, «Élites y hapsburgos...».

¹¹⁴ Castellero Calvo, «Subsistencias y economía en la sociedad colonial...».

¹¹⁵ Pérez Herrero, «Los comerciantes del Consulado de México...».

espacios del mundo ibérico americano. En cuanto a los aspectos que se estudian de este periodo, se incluyen actividades económicas, composición de la producción agropecuaria, comercio y navegación y estructura productiva agrícola.

La última década del siglo XX inició una tendencia sostenida en cuanto a la disminución de artículos de historia económica, pasando de 40 en el periodo anterior a 31 para este decenio, y una menor cantidad en el siguiente. En términos de la clasificación temporal, los estudios sobre la «Primera globalización» se mantienen como el más importante a pesar de presentar una disminución nominal en relación con la década anterior, pasando de 10 a 6 artículos, sin embargo, se mantiene como la categoría con más investigaciones junto con la de la «Génesis y auge del desarrollismo». En la categoría de la «Primera globalización» se encuentran investigaciones enfocadas en los ciclos cafetaleros¹¹⁶, el uso de censos poblacionales¹¹⁷ y agropecuarios¹¹⁸ para la reconstrucción de series históricas, además de un trabajo que explora las relaciones comerciales entre América Latina y Alemania.¹¹⁹

La categoría denominada «N/A» engloba artículos que no se pueden incluir dentro de una temporalidad en particular, sin embargo. Para esta década se encuentra la mayor cantidad de artículos bajo esta categoría, lo cual puede estar ligado a la publicación del número especial de 1996, correspondiente a la difusión de las reflexiones y discusiones que se generaron en el marco del «Ciclo de Mesas Redondas, Historiografía Costarricense», organizado por el Dr. Mario Samper y efectuado en 1995. Al respecto, las investigaciones en cuestión realizan aportes en relación con las perspectivas historiográficas de la historia económica¹²⁰ y las empresas cafetaleras¹²¹.

Otra de las categorías que tuvo una dinámica que se debe destacar corresponde a la denominada «Crisis «década perdida» y reorientación hacia el mercado (1980 - actualidad)», debido a que surgen los primeros cuatro estudios bajo esta delimitación. Lo anterior llama la atención considerando que es un periodo reciente, y que para la década de 1990 - 1999 se tenía una mayor cercanía temporal a esos «años perdidos». Ahora bien, esa cercanía pudo motivar el interés por la crisis, pero, a su vez, pudo haber acarreado dificultades en cuanto a su abordaje desde una perspectiva histórica. Como aspectos en común de los cuatro artículos sobresalen que se enfocan en espacios diferentes a Costa Rica, entre ellos, Nicaragua¹²², México¹²³, Honduras¹²⁴ y Estados Unidos.¹²⁵

Un aspecto que no se puede omitir dentro de las tendencias que presentaron las categorías temporales durante la década de 1990 está relacionado con los estudios del periodo colonial, puesto que pasaron de ser 10 en la década de 1980 a solo 1 para este periodo¹²⁶. Al considerarlo en perspectiva con las demás categorías temporales, la década de 1990 presentó una mayor diversidad de abordajes, y una mayor distribución de los estudios en cuanto a las categorías propuestas, lo que puede ser un factor explicativo del descenso significativo de los estudios de economía colonial.

¹¹⁶ Gudmundson, «Campesino, granjero, proletario...», Naranjo, «La primera modernización de la caficultura costarricense (1890-1950)», y Lauria-Sanriago, «Historia Regional del café en El Salvador».

¹¹⁷ Torres Hernández, «Producción, oficios y migración en San Rafael de Heredia...».

¹¹⁸ Peters Solórzano, «Evaluación de las fuentes históricas censales-agropecuarias en Costa Rica...».

¹¹⁹ Bernecher y Fischer, «Alemania y América Latina en la época del imperialismo 1871-1914».

¹²⁰ León, «La historia económica en Costa Rica», Román, «La historia económica en Costa Rica: balances y perspectivas», y Quesada, «La historia económica en Costa Rica: un proyecto de proyectos».

¹²¹ Peters Solórzano, «Los estudios de empresas cafetaleras en Costa Rica en perspectiva histórica».

¹²² Paige, «La política agraria y la burguesía agraria en la Nicaragua revolucionaria».

¹²³ Escamilla Prado et al, «Los sistemas de producción de café en el centro de Veracruz...».

¹²⁴ Baumeister y Wattel, «Migraciones e inserción ocupacional de los cafetaleros en Honduras».

¹²⁵ Barros Nock, «Las estrategias de los pequeños empresarios de origen mexicano en los Estados Unidos...».

¹²⁶ Fernández Molina, «Producción indígena y mercado urbano a finales del periodo colonial...».

El nuevo milenio trajo consigo un interés renovado por los estudios de la «Primera globalización», considerando que se presentaron 12 investigaciones de las 29 que abarca todo el decenio, y a su vez, representa la mayor cantidad en relación con las demás décadas. Entre estos estudios se pueden señalar temáticas diversas como los sistemas de producción¹²⁷, cuestiones marítimas¹²⁸, producción bananera desde una perspectiva empresarial¹²⁹, especialización productiva¹³⁰, así como el café¹³¹, entre otros. Si bien hubo un predominio de trabajos agrarios, se debe enfatizar la variedad de estudios, tanto a nivel temático como metodológico.

Por otra parte, aunque hubo una leve disminución en los estudios de la categoría «Crisis «década perdida» y reorientación hacia el mercado (1980 - actualidad)» al pasar de 3 a 4, se debe destacar que permaneció el interés por los estudios recientes, y a diferencia del periodo anterior, en este caso las investigaciones se enfocaron en Costa Rica a una escala regional y local en espacios como el cantón de Osa¹³², el Pacífico Sur¹³³, Tarrazú y Orosí¹³⁴. A pesar de presentarse un aumento en los estudios coloniales en relación con la década anterior, los cuatro artículos bajo esta categoría pertenecen al mismo número de la revista, el cual tuvo como uno de sus énfasis el comercio marítimo en el Pacífico.¹³⁵

Dicho lo anterior, se puede apreciar que la década del 2000 tuvo un predominio de estudios sobre la «Primera globalización», una leve revitalización del periodo colonial y la continuidad de estudios recientes. Ahora bien, recuérdese que es la década cayó la cantidad de artículos de historia económica. Al ser una cantidad menor, es complejo establecer ciertas tendencias. Lo que sí sobresale es una disminución importante de estudios sobre la «Primera globalización», la cual venía siendo la categoría temporal más estudiada. Finalmente, en relación con los artículos enfocados en la transición hacia el capitalismo liberal, es necesario aclarar que las cinco publicaciones¹³⁶ se hicieron en el número 69 de la revista (enero - junio 2014), en el dossier dedicado a la hacienda pública.

Al considerar el comportamiento de las categorías temporales de los artículos de historia económica se pueden establecer algunos patrones generales, como el interés por la Primera globalización a lo largo de los cincuenta años de publicación de la revista, así como disminución del periodo correspondiente a la Transición hacia el capitalismo liberal. Por otra parte, la Génesis y auge del desarrollismo tuvo presencia a lo largo de todas las décadas, pero sin llegar a constituir una categoría dominante. La década de 1980 tuvo la mayor cantidad de estudios de historia económica, con una distribución entre las categorías señaladas y el auge del periodo colonial, lo cual disminuyó drásticamente en décadas subsecuentes. Por otra parte, los estudios del periodo más reciente han sido escasos, y con una disminución sostenida. Esto

¹²⁷ Zúñiga Arias, «Desarrollo de sistemas de producción agrícola...».

¹²⁸ Román, «Costa Rica: movimiento marítimo y líneas navieras en el Puerto de Puntarenas, 1883-1930», y Román, «Costa Rica: Movimiento marítimo y líneas navieras en el puerto de Puntarenas 1833-1935».

¹²⁹ Viales Hurtado, «La coyuntura bananera...».

¹³⁰ Viales Hurtado, «La especialización productiva agropecuaria regional...», y Solórzano Vargas, «Uso de la tierra en una región en proceso de colonización...».

¹³¹ Peters Solórzano, «Exportadores y consignatarios del café costarricense a finales del siglo XIX», *Revista de Historia*, 49-50, (2004), Torras Conangla, «El impacto del desarrollo del café en un territorio no cafetalero...», y Naranjo Gutiérrez, «Cuadro del café que se cultiva en la provincia de Alajuela 1878».

¹³² Royo Aspa, «La reforma agraria en Costa Rica...».

¹³³ Rodríguez Hernández, «Desestructuración económica y crisis social...».

¹³⁴ Sandí, Zúñiga y Montero, «Tarrazú y Orosí: Cambios en la cadena de comercialización...».

¹³⁵ Werner, «La actividad marítima en Nicaragua 1539-1543», Solórzano Fonseca, «Las relaciones comerciales de Costa Rica...», Johnston, «Comercio en el mar del Sur...», y Mazzeo, «Intercambios mercantiles en el Pacífico sur...».

¹³⁶ Moreno Acevedo, «Riqueza e impuestos...», Sarazúa Pérez, «Oficinas, empleados y recaudación...», Pérez Fabregat, «Guerra y deuda en El Salvador...», D'Alolio Sánchez, «El estanco de aguardiente en Costa Rica...», y López Bejarano, «La Hacienda Pública neogranadina...».

refleja la necesidad de profundizar en este campo de estudio en aras de revitalizar los debates y perspectivas de procesos recientes de la historia económica.

4. Clasificación temática

La historia económica abarca distintas temáticas como parte de sus campos de estudio. Para esta revisión se estableció una serie de categorías con el fin de clasificar las temáticas presentes en los artículos seleccionados. En el Cuadro 4 se muestran las categorías propuestas y la cantidad de artículos por década. La idea es dar a conocer los temas que han sido más estudiados y los que han tenido menor incidencia.

Cuadro 4
Clasificación temática de los artículos de historia económica en la RH, 1975 – 2024

Década	Factores de producción	Actividades exportadas y flujos comerciales	Estratificación socioeconómica	Métodos e historiografía	Capitalismo agrario y desarrollo agroexportador	Ciclos económicos y estrategias de crecimiento	Hacienda pública y deuda externa	Historia empresarial	Obra pública	Total
1975-1979	1	5	3	5	1	1	0	0	0	16
1980-1989	7	3	9	5	9	4	0	3	0	40
1990-1999	10	5	6	7	2	0	0	0	1	31
2000-2009	8	12	4	1	2	1	0	1	0	29
2010-2019	1	1	0	1	0	4	6	0	0	13
2020-2024	3	1	1	0	1	0	0	0	1	7
Total	30	27	23	19	15	10	6	4	2	136

Fuente: véase el cuadro 1.

Las temáticas más estudiadas corresponden al análisis de los factores de producción, las actividades exportadoras y los flujos comerciales, así como la estratificación socioeconómica. Por su parte, campos como obra pública e historia empresarial han sido poco exploradas. A continuación, veremos este comportamiento por década.

Durante los primeros años se puede apreciar un predominio de trabajos sobre las actividades exportadoras y los flujos comerciales, además de la categoría de «Métodos e historiografía» (5 artículos cada una). Entre los trabajos sobre la primera categoría destacan investigaciones acerca del azúcar en República Dominicana¹³⁷, la minería en Costa Rica¹³⁸, la historia económica del cacao¹³⁹ y el comercio colonial¹⁴⁰. Por su parte, los trabajos referidos a métodos e historiografía reflejan la preocupación por la profesionalización de los estudios

¹³⁷ Ortíz, «Algunas consideraciones sobre el alza del azúcar...».

¹³⁸ Araya Pochet, «La minería en Costa Rica (1821-1843)».

¹³⁹ Quesada Camacho «Algunos aspectos de la historia económica del cacao...», y Quesada Camacho «Algunos aspectos de la historia económica del cacao en Costa Rica (1880-1930) (segunda parte).

¹⁴⁰ Amador, «Influencia del comercio colonial...».

históricos propia de aquellos años, la discusión acerca de las fuentes¹⁴¹ y las nuevas propuestas en el plano metodológico.¹⁴² La tercera temática más importante del quinquenio fue la de la estratificación socioeconómica.¹⁴³

Como se ha dicho en párrafos anteriores, la década de 1980 representó un aumento significativo en la cantidad de artículos de historia económica, lo que también se tradujo en una mayor amplitud temática. Un aspecto que marcó esa tendencia fue la publicación de artículos sobre el capitalismo agrario y el desarrollo agroexportador siendo esta la temática más estudiada junto con la estratificación socioeconómica (9 artículos cada una). Es importante destacar que la primera solo tuvo una publicación durante el quinquenio anterior y, a su vez, la década de 1980 corresponde al decenio que más artículos integra.

Al considerar las nueve publicaciones alusivas al capitalismo agrario y el desarrollo agroexportador, sobresalen dos aspectos: por una parte, los trabajos se publicaron en la segunda mitad de la década de 1980 cuando la revista comenzó a ser publicada de manera conjunta con el CIH de la UCR, y por otro, predominan los estudios relacionados con el café¹⁴⁴, reforzando el interés que existió por analizar el rol de este cultivo en las estructuras productivas y las bases económicas de los estados latinoamericanos. Otro aspecto importante de aquella década es el interés incipiente por la historia empresarial. Al respecto, se publicaron 3 trabajos. Estos se enfocaron en empresas cafetaleras¹⁴⁵ y en el ferrocarril al Atlántico¹⁴⁶, lo que puede interpretarse como parte del interés por comprender el desempeño de actores económicos específicos en el marco de economías agroexportadoras.

La transición hacia la década de 1990 refleja cambios en cuanto a la prioridad de las temáticas. Por ejemplo, hubo una disminución en la cantidad de estudios sobre el capitalismo agrario y el desarrollo agroexportador, pasando de 9 a 2¹⁴⁷, tendencia que se mantuvo en décadas posteriores. Sin embargo, también se presentó un aumento en categorías como factores de producción, pasando de 7 a 10, así como en los estudios sobre métodos e historiografía subiendo de 5 a 7.¹⁴⁸

Los artículos enfocados en los factores de producción, temática con mayor cantidad trabajos y con presencia en todas las décadas, abordan sub temáticas como el cambio

¹⁴¹ Peters, «Fuentes para el estudio del comercio...».

¹⁴² Cardoso y Pérez, «Dependencia y metodología en la historia de América Latina».

¹⁴³ Gudmundson, «Nueva luz sobre la estratificación socioeconómica», Gudmundson, «La expropiación de los bienes», y Samper, «Los productores directores en el siglo del café».

¹⁴⁴ Baires Martínez, «El café y las transacciones inmobiliarias...», Gudmundson, «La Costa Rica cafetalera en contexto comparado», Roseberry, «Hacia un análisis comparativo de los países cafetaleros», Molina Jiménez, «Habilitadores y habilitados en el Valle Central de Costa Rica...», y Lindo Fuentes, «Informe del cónsul de Estados Unidos...».

¹⁴⁵ Peters Solórzano, «La formación territorial de las fincas grandes de café de la meseta central: Estudio de la firma Tournon (1887-1955)», *Revista de Historia*, 9-10, (1980), y Peters Solórzano, «Historia reciente de las grandes empresas cafetaleras...».

¹⁴⁶ Quesada Monge, «Sir Arthur B. Forwood y la compañía del Ferrocarril al Atlántico de Costa Rica. 1886-1896. Esbozo histórico de la primera junta directiva», *Revista de Historia*, 9-10, (1980).

¹⁴⁷ Castro Sánchez, «Estado, privatización de la tierra y conflictos agrarios», y Torres Hernández, «La privatización de la propiedad comunal...».

¹⁴⁸ Sin embargo, de estos 7 estudios 4 corresponden a publicaciones del Número Especial de 1996: León, «La historia económica en Costa Rica», Román, «La historia económica en Costa Rica: balances y perspectivas», Quesada, «La historia económica en Costa Rica: un proyecto de proyectos», y Peters Solórzano, «Los estudios de empresas cafetaleras en Costa Rica en perspectiva histórica».

tecnológico¹⁴⁹ y la mano de obra¹⁵⁰, con una tendencia hacia estudios relacionados con el espacio agrario y alusivos al desarrollo cafetalero.

El cambio de milenio se vio acompañado de modificaciones en cuanto a las temáticas económicas. Por ejemplo, hubo una importante disminución de artículos enfocados en métodos e historiografía. En la década anterior 7 publicaciones se desarrollaron en esta línea, pero para la década del 2000 sólo hubo una.¹⁵¹ Otro aspecto por destacar es que continuó el interés por los factores de producción, con una leve disminución de artículos, pero manteniendo el segundo lugar en cuanto al total (8 de 29 publicaciones), siendo desplazada del primer lugar por el ascenso significativo de los estudios sobre actividades exportadoras y flujos comerciales (esta pasó de 5 publicaciones en la última década del siglo XX a 12 durante el albor del nuevo milenio).

El cambio de década trajo consigo una reducción en cuanto a la cantidad de artículos de historia económica, con lo que también cambiaron las prioridades de los investigadores y las temáticas que se estaban analizando. Por ejemplo, para la década de 2010 no hubo publicaciones sobre estratificación socioeconómica, lo cual rompe la tendencia de las décadas anteriores considerando que en cada una de ellas se habían realizado diversos trabajos en esa línea. Por otra parte, la baja en los artículos sobre actividades exportadoras y flujos comerciales fue considerable al pasar de 12 en la década del 2000 a solo una publicación para el decenio de 2010¹⁵². En ese sentido, los factores de producción muestran una tendencia similar al tener solo un artículo¹⁵³ luego de haber registrado 8 publicaciones en la década anterior.

Sin embargo, dicho comportamiento no se puede relacionar con el aumento de otras temáticas, sino a la disminución nominal de la cantidad de artículos de historia económica. Las únicas temáticas que tuvieron un aumento en relación con la década anterior fueron la de hacienda pública y deuda externa, así como la de ciclos económicos y estrategias de crecimiento. En cuanto a la primera, se debe hacer la aclaración de que el número 69 corresponde al dossier sobre hacienda pública siendo dicho espacio aquel donde se publicaron la totalidad de trabajos sobre la materia.

Los últimos años de publicación de la revista han evidenciado una disminución de artículos de historia económica, como se ha destacado anteriormente, por lo que es difícil establecer tendencias o patrones representativos; sin embargo, de las 7 publicaciones realizadas, 3 han sido bajo la categoría de factores de producción¹⁵⁴. Las cuatro publicaciones restantes se han realizado bajo temáticas diferentes, con un artículo cada una de ellas, demostrando una mayor diversidad de intereses por parte de la comunidad de investigadores e investigadoras en el área.

Conclusiones

El análisis de los 136 artículos de historia económica publicados a lo largo de 50 años en la RH, revela una trayectoria sólida del campo como parte de un proceso de evolución

¹⁴⁹ Samper K., «Policultivo, modernización y crisis paradojas...», Samper Kutschbach, «Modelos vs. prácticas...» Escamilla et tal, «Los sistemas de producción de café en el centro de Veracruz», Clemens, y Simán Zablah, «Tecnología y desarrollo del sector cafetalero en Nicaragua», Rojas Bolaños, Samper Kutschbach, y Torres Hernández, «Cambio técnico, ciclo laboral y productividad...», y Naranjo, «La primera modernización de la caficultura costarricense (1890-1950)».

¹⁵⁰ Samper Kutschbach, «Café, mano de obra y poblamiento...», Baumeister y Wattel, «Migraciones e inserción ocupacional...», «El día de trabajo en la Hacienda Aragón, Turrialba, 1943».

¹⁵¹ Dufumier «Historia agraria para los agrónomos».

¹⁵² Solórzano Fonseca, «Españoles en Filipinas y la primera globalización...».

¹⁵³ Hernández Rodríguez y Cerdas Albertazzi, «Proceso productivo y control del trabajo...».

¹⁵⁴ Fenner, «Servidumbre por deudas...», Barrera Aguilera, «San Gerónimo Zacualpa: Aldea de Indios, Ingenio de Caña de Azúcar y Trabajo Piadoso (Chiapas, 1660-1725)», y Aguilar Bonilla y Peytrequin Gómez, «Entre maderas, canales y tortugas. Aproximación arqueológica a los procesos industriales de Tortugueros, Costa Rica (1871-1950)».

historiográfica en Costa Rica y Centroamérica. En estas cinco décadas se observa un claro predominio de estudios centrados en las siguientes áreas:

- Historia agraria: En efecto, la producción cafetalera es el tema más recurrente. Este ha sido abordado desde diferentes temáticas: estructuras de propiedad, trabajo, tecnología, crédito y comercialización. Sin lugar a duda, la historia de las caficulturas latinoamericanas se convierte en una clave interpretativa para acercarnos a los procesos de transformación social, espacial y económica en los países del subcontinente. Así lo han demostrado la amplia cantidad de artículos que se publicaron en la revista a lo largo del tiempo.
- Tenencia y distribución de la tierra: Con base en el corpus de artículos seleccionados, es evidente un fuerte interés por los procesos de apropiación, reforma agraria y privatización de baldíos, lo que muestra la centralidad de la tierra como objeto de disputa económica y política en las sociedades centroamericanas durante el proceso de construcción del Estado.
- Comercio exterior: Diversos artículos analizan el papel del comercio exterior, la inserción de pequeñas economías agroexportadoras en mercados globales de mercancías, y el impacto regional, económico y social de la llegada de compañías extranjeras a través de espacios de plantación tropical (antes llamados «enclaves») y ferrocarriles para la exportación.
- Hacienda pública y fiscalidad: Más recientemente, pero significativamente, ha habido un cierto interés por las investigaciones sobre la formación de sistemas fiscales, impuestos, deuda pública y el papel del Estado en la regulación económica durante los siglos XIX y XX.
- Historia empresarial: A lo largo de los 50 años de historia de la revista, se registran algunos estudios de caso sobre empresas cafetaleras y transporte ferroviario, lo que alude un interés hacia la historia concreta de actores claves para la transformación económica de las sociedades latinoamericanas como parte de los procesos de integración a un mercado internacional en expansión.

Todas estas temáticas fueron abordadas poniendo especial énfasis a los siglos XIX y XX, comprendiendo los subperiodos que abarcan entre 1830 y 1950, años de auge de las economías agroexportadoras y consolidación de los Estados-nación. Esos subperiodos integran la Primera globalización como telón de fondo de numerosos artículos sobre exportaciones, economías de «enclave», hacienda pública, empresas y ferrocarriles, y las décadas de 1940 y 1970 con énfasis en las políticas de desarrollo, industrialización y conflicto agraria. Ahora bien, algunos trabajos abarcan siglos anteriores sobre todo para analizar el comercio colonial, la producción minera, las haciendas coloniales, la navegación y las estructuras fiscales del «antiguo régimen». En síntesis, los enfoques temporales predominantes muestran una preferencia por los subperiodos de transición estructural, los cuales, por su naturaleza transformadora, representan momentos tensos de convergencia entre factores económicos, políticos y sociales que redefinen las dinámicas materiales a escalas nacionales, regionales y continentales.

Durante 50 años, la generación de conocimiento en historia económica que se publicó en la RH convergió con diferentes agendas en la materia impulsadas en varias instancias académicas de Costa Rica. De esas agendas emanaron productos que se divulgaron mediante otras revistas, como los Anuarios de Estudios Centroamericanos, Estudios Sociales Centroamericanos, la Revista de Ciencias Sociales y Diálogos. Revista Electrónica de Historia. A su vez, también salieron a la luz libros individuales y colectivos ampliamente difundidos y reconocidos por su rigurosidad, vigencia e innovación metodológica. La RH, por lo tanto, ha sido solo una pestaña dentro del campo de la historia económica, es decir, habría que ir más allá de ella para conocer de manera integral el desarrollo de la subdisciplina en Costa Rica desde la década de 1970 hasta la actualidad. Es de esperar que, en el marco del 50 aniversario de la RH, su dinamismo y proyección nacional e internacional le permita seguir siendo un medio de

difusión del conocimiento histórico en general, el cual es necesario para la comprensión de los regímenes de desigualdad social actualmente vigentes en América Latina y en el mundo.

Bibliografía

- Aguilar Bonilla, Mónica y Peytrequín Gómez, Jeffrey. «Entre maderas, canales y tortugas. Aproximación arqueológica a los procesos industriales de Tortugueros, Costa Rica (1871-1950)». *Revista de Historia*, n.º. 81 (2020).
- Alvarenga Venutolo, Patricia. «La composición de la producción agropecuaria en el Valle Central costarricense. Un estudio comparativo de las regiones de oriente y occidente 1785-1805». *Revista de Historia*, n.º. 16 (1987).
- Alvarenga Venutolo, Patricia. «Las explotaciones agropecuarias en los albores de la expansión cafetalera». *Revista de Historia*, n.º. 14 (1986).
- Alvarenga Venutolo, Patricia. Nota de la dirección de la Revista de Historia, *Revista de Historia*, n.º. 65-66 (2012).
- Amador, Victoria. «Influencia del comercio colonial en el financiamiento económico de la provincia de Costa Rica». *Revista de Historia*, n.º. 6 (1978).
- Araya Pochet, Carlos. «La minería en Costa Rica (1821-1843)». *Revista de Historia*, n.º. 2 (1976).
- Baires Martínez, Yolanda. «El café y las transacciones inmobiliarias en Costa Rica (1800-1850): un balance». *Revista de Historia*, n.º. 12-13 (1985).
- Barrera Aguilera, Óscar Javier. «San Gerónimo Zacualpa: Aldea de Indios, Ingenio de Caña de Azúcar y Trabajo Piadoso (Chiapas, 1660-1725)». *Revista de Historia*, n.º. 85 (2022).
- Barros Nock, Magdalena. «Las estrategias de los pequeños empresarios de origen mexicano en los Estados Unidos. El caso de los comerciantes de frutas y verduras en los Ángeles y Tijuana». *Revista de Historia*, n.º. 34 (1999).
- Baumeister, Eduardo y Cor Wattel. «Migraciones e inserción ocupacional de los cafetaleros en Honduras». *Revista de Historia*, n.º. 30 (1994).
- Bernecher, Walter y Fischer, Thomas. «Alemania y América Latina en la época del imperialismo 1871-1914». *Revista de Historia*, n.º. 33 (1996).
- Cardoso, Ciro Flamarion. «Características básicas de la economía latinoamericana (siglo XIX): Algunos problemas de la transición neocolonial». *Revista de Historia*, n.º. 4 (1977).
- Cardoso, Ciro y Héctor Pérez. «Dependencia y metodología en la historia de América Latina». *Revista de Historia*, n.º. 2 (1976).
- Castillero Calvo, Alfredo. «Subsistencias y economía en la sociedad colonial. El caso del istmo de Panamá siglos XVI Y XVII». *Revista de Historia*, n.º. 18 (1988).
- Castro Sánchez, Silvia. «Estado, privatización de la tierra y conflictos agrarios». *Revista de Historia*, n.º. 21-22 (1990).
- Cerdas Albertazzi, Ana Luisa. «El surgimiento del enclave bananero en el Pacífico Sur». *Revista de Historia*, n.º. 28 (1993).
- Clemens, Harry y Simán Zablah, Jorge José. «Tecnología y desarrollo del sector cafetalero en Nicaragua». *Revista de Historia*, n.º. 30 (1994).
- Cooke, Richard y Luis Alberto Sánchez. «El papel del mar y de las costas en el Panamá pre-hispánico y del periodo del contacto: redes locales y relaciones externas». *Revista de Historia*, n.º. 43 (2001).
- D'Alolio Sánchez, Ileana. «El estanco de aguardiente en Costa Rica: formación de Estado y política fiscal (1821-1837)». *Revista de Historia*, n.º. 69 (2014).
- Dufumier, Marc. «Historia agraria para los agrónomos», *Revista de Historia*, n.º. 47 (2003).
- Durán Barrantes, Norman Dimas. «Evolución de la producción azucarera en el distrito de El General, Pérez Zeledón, entre la segunda mitad del siglo XIX y la década de 1970». *Revista de Historia*, n.º. 53-54 (2006).

- Durán Barrantes, Norman Dimas. «La ocupación del espacio geográfico y el desarrollo de los sistemas de producción agrícola en el distrito de El General, Pérez Zeledón. Costa Rica (1850-1950)». *Revista de Historia*, n.º. 51-52 (2005).
- Escamilla Prado, Esteban, Atenógenes Licona Vargas, Salvador Díaz Cárdenas, Horacio Santoyo Cortés, Romeo Sosa y Leopoldo Rodríguez Ramírez. «Los sistemas de producción de café en el centro de Veracruz, México. Un análisis tecnológico». *Revista de Historia*, n.º. 30 (1994).
- Etchechury Barrera, Mario. «De súbditos y acreedores. Las deudas franco-inglesas en el Uruguay, entre las redes mercantiles y el imperialismo informal (1857-1863)». *Revista de Historia*, n.º. 69 (2014).
- Fenner, Justus. «Servidumbre por deudas (enganche) y mano de obra libre. Deudas e ingresos de la plantación de café Perú-París, Chiapas, México (1919-1941)». *Revista de Historia*, n.º. 85 (2022).
- Fernández Molina, José Antonio. «La formación de una hacienda cafetalera en 1845. Un intento de transmisión de tecnología agrícola». *Revista de Historia*, n.º. 14 (1986).
- Fernández Alvarado, Luis Fernando y Fernando Rivera Rodríguez. «Producción, progreso técnico y desarrollo del sector agrario». *Revista de Historia*, Número Especial (1985).
- Fernández Molina, José Antonio. «La producción del hierro en el Reino de Guatemala». *Revista de Historia*, Número Especial (1988).
- Fernández Molina, José Antonio. «Producción indígena y mercado urbano a finales del periodo colonial. La provisión de alimentos a la ciudad de Guatemala, 1787 - 1822». *Revista de Historia*, n.º. 26 (1992).
- Fonseca Corrales, Elizabeth. «Reflexiones en torno a la noción de «estructura agraria»: su aplicación a la historia colonial del Valle Central de Costa Rica». *Revista de Historia*, Número Especial, (1985).
- Giacalone, Rita. «El Estado y la organización social en la producción y distribución del café en los Andes venezolanos». *Revista de Historia*, n.º. 30 (1994).
- González Ortega, Alfonso. «El discurso oficial de los pequeños y medianos cafetaleros (1920-1940, 1950-1961)». *Revista de Historia*, n.º. 16 (1987).
- Gudmundson, Lowell. «Campesino, granjero, proletario: Formación de clase en una economía cafetalera de pequeños propietarios (1850 - 1950)». *Revista de Historia*, n.º. 21-22 (1990).
- Gudmundson, Lowell. «Documentos para la Historia del distrito minero del Guanacaste: ¿Enclave Minero?». *Revista de Historia*, n.º. 6 (1978).
- Gudmundson, Lowell. «La Costa Rica cafetalera en contexto comparado». *Revista de Historia*, n.º. 14 (1986).
- Gudmundson, Lowell. «La expropiación de los bienes de las obras pías en Costa Rica, 1805-1860. Un capítulo en la consolidación económica de una élite nacional». *Revista de Historia*, n.º. 6 (1978).
- Gudmundson, Lowell. «Nueva luz sobre la estratificación socioeconómica costarricense al iniciarse la expansión cafetalera». *Revista de Historia*, n.º. 2 (1976).
- Gudmundson, Lowell. «Sobre las vías no elegidas: capital comercial y producción cafetalera en el Valle Central de Costa Rica». *Revista de Historia*, n.º. 46 (2002).
- Hernández Rodríguez, Carlos. «Desestructuración económica y crisis social. El Pacífico Sur costarricense en el marco de la década perdida». *Revista de Historia*, n.º. 51-52 (2005).
- Hernández Rodríguez, Carlos y Ana Luisa Cerdas Albertazzi. «Proceso productivo y control del trabajo en las plantaciones bananeras del Pacífico costarricense (1938-1970)». *Revista de Historia*, n.º. 80 (2019).
- Herrera Cuaresma, Miguel Ángel. «Gentes de la mar. Marineros y comerciantes en el Pacífico Central mesoamericano, 1830-1930». *Revista de Historia*, n.º. 43 (2001).
- Hilje Quirós, Brunilda. «Apropiación y distribución de la tierra en Tilarán 1880-1943». *Revista de Historia*, Número Especial (1985).

- Hilje Quirós, Brunilda. «Legislación agraria y apropiación de la tierra en Guanacaste. El caso de Cañas (1884-1907)». *Revista de Historia*, n.º. 17 (1988).
- Hilje Quirós, Brunilda y Margarita Torres Hernández. «El proyecto hidroeléctrico de Arenal y el impacto en su entorno económico y social (1950-1994)». *Revista de Historia*, n.º. 36 (1997).
- Ibarra Rojas, Eugenia. «El intercambio y la navegación en el Golfo de Huetares (o de Nicoya) durante el siglo XVI». *Revista de Historia*, n.º. 17 (1988).
- Johnston, René. «Comercio en el mar del Sur: ciertos aspectos prácticos del intercambio comercial marítimo, siglo XVIII». *Revista de Historia*, n.º. 43 (2001).
- Lauria Sanriago, Aldo. «Historia Regional del café en El Salvador». *Revista de Historia*, n.º. 38 (1998).
- León, Jorge. «La historia económica en Costa Rica». *Revista de Historia*, Número Especial, (1996).
- Lindo Fuentes, Héctor. «Informe del cónsul de Estados Unidos en San Salvador describiendo el estado de la economía y el funcionamiento de una finca de café en 1885». *Revista de Historia*, n.º. 20 (1989).
- López Bejarano, Pilar. «La Hacienda Pública neogranadina a la luz de sus deudas. Primera mitad del siglo XIX». *Revista de Historia*, n.º. 69 (2014).
- Madrigal, Eduardo. *Los estudios históricos sobre América Central. Las instituciones de investigación histórica en la región centroamericana*. San José: Edinexo, 2020.
- Marquart, Steve. «Pesticidas, pericos y sindicatos en la industria bananera costarricense, 1938-1962». *Revista de Historia*, n.º. 47 (2003).
- Martínez Baeza, Sergio. «Inicios de la Marina Mercante de Chile (1800-1870)». *Revista de Historia*, n.º. 43 (2001).
- Mazzeo, Cristina. «Intercambios mercantiles en el Pacífico sur: el comercio de exportación de Perú y Cádiz. 1700-1820». *Revista de Historia*, n.º. 43 (2001).
- Meléndez Chaverri, Carlos. «Formas en la tenencia de la tierra en Costa Rica durante el régimen colonial». *Revista de Historia*, n.º. 1 (1975).
- Molina Jiménez, Iván. «El Valle Central de Costa Rica en el caso de la colonia: estructura productiva, progreso agrícola y capital comercial». *Revista de Historia*, n.º. 12-13 (1985).
- Molina Jiménez, Iván. «Habilitadores y habilitados en el Valle Central de Costa Rica. El financiamiento de la producción cafetalera en los inicios de su expansión (1838-1850)». *Revista de Historia*, n.º. 16 (1987).
- Molina Jiménez, Iván. *Revolucionar el pasado. La historiografía costarricense del siglo XIX al XXI*. San José: EUNED, 2015.
- Montero Mora, Andrea. «De grano de oro a grano de cobre: los efectos de la Primera crisis de sobreproducción en la industria Cafetalera costarricense (1896-1910)». *Revista de Historia*, n.º. 63-64 (2011).
- Mora Alfaro, Jorge. «Estructura productiva políticas estatales y conflictos sociales en la actividad cafetalera del Ecuador». *Revista de Historia*, n.º. 14 (1986).
- Mora Alfaro, Jorge. «Interpretación de las modificaciones en el proceso agrario como resultado de la implantación de una nueva estrategia de desarrollo: 1948-1978». *Revista de Historia*, Número Especial (1985).
- Mora Alfaro, Jorge. «Los estudios sobre: expansión capitalista, crisis y redefinición del desarrollo agrario en Costa Rica 1950-1988». *Revista de Historia*, n.º. 19 (1989).
- Moreno Acevedo, Elda. «Riqueza e impuestos: el nacimiento de la Hacienda Pública en Yucatán (1821-1825)». *Revista de Historia*, n.º. 69 (2014).
- Naranjo Gutiérrez, Carlos. «Cuadro del café que se cultiva en la provincia de Alajuela 1878». *Revista de Historia*, n.º. 55-56 (2007).
- Naranjo Gutiérrez, Carlos. «La primera modernización de la caficultura costarricense (1890-1950)». *Revista de Historia*, n.º. 36 (1997).

- Naranjo Gutiérrez, Carlos. «Los censos de caña de azúcar en San José, Costa Rica (siglo XIX)». *Revista de Historia*, nº. 77 (2018).
- Naranjo Gutiérrez, Carlos. «Los sistemas de beneficiado del café costarricense: 1830-1914». *Revista de Historia*, nº. 55-56 (2007).
- Navarro Álvarez, Willy. «La investigación agrícola y los pequeños y medianos productores». *Revista de Historia*, Número Especial (1985).
- Notten, Frank. «La transición energética en Costa Rica y sus consecuencias, 1911-1929». *Revista de Historia*, nº. 53-54 (2006).
- Obara Saeki, Tadashi. «La fiebre del oro y el azúcar: actividades económicas de los españoles en Chiapas (1540-1549)». *Revista de Historia*, nº. 85 (2022).
- Ortíz, Helen. «Algunas consideraciones sobre la alza del azúcar en la República Dominicana, 1875-1900». *Revista de Historia*, nº. 1 (1975).
- Oviedo Rodríguez, Claudia. «Evolución de las políticas cafetaleras en México. Siglos XIX-XXI». *Revista de Historia*, nº. 89 (2024).
- Paige, Jeffrey. «La política agraria y la burguesía agraria en la Nicaragua revolucionaria». *Revista de Historia*, nº. 30 (1994).
- Pérez Akaki, Pablo. «Los siglos XIX y XX en la cafecultura nacional: de la bonanza a la crisis del grano de oro mexicano». *Revista de Historia*, nº. 67 (2013).
- Pérez Brignoli, Héctor. «El ciclo en las economías agrícolas de exportación de América Latina (1880-1930): hipótesis para un estudio». *Revista de Historia*, nº. 5 (1977).
- Pérez Fabregat, Clara. «Guerra y deuda en El Salvador: una revisión de la Hacienda Pública (1826-1835)». *Revista de Historia*, nº. 9 (2014).
- Pérez Herrero, Pedro. «Los comerciantes del Consulado de México. La adecuación de sus mecanismos de control económico ante los cambios de la segunda mitad del siglo XVIII. El caso de las libranzas». *Revista de Historia*, nº. 16 (1987).
- Peters, Gertrud. «Fuentes para el estudio del comercio de los Estados Unidos con Costa Rica: Siglos XIX y XX». *Revista de Historia*, nº. 8 (1979).
- Peters Solórzano, Gertrud. «Evaluación de las fuentes históricas censales-agropecuarias en Costa Rica: el censo agrícola e industrial de 1905». *Revista de Historia*, nº. 31 (1995).
- Peters Solórzano, Gertrud. «Exportadores y consignatarios del café costarricense a finales del siglo XIX». *Revista de Historia*, nº. 49-50 (2004).
- Peters Solórzano, Gertrud. «Historia reciente de las grandes empresas cafetaleras: 1950-1980». *Revista de Historia*, Número Especial (1985).
- Peters Solórzano, Gertrud. «La formación territorial de las fincas grandes de café de la meseta central: Estudio de la firma Tournon (1887-1955)». *Revista de Historia*, nº. 9-10 (1980).
- Peters Solórzano, Gertrud. «Los estudios de empresas cafetaleras en Costa Rica en perspectiva histórica». *Revista de Historia*, Número Especial (1996).
- Peters Solórzano, Gertrud. «Balance de la producción, avances en la investigación y desafíos en la historia económica y la historia agraria (1992-2002)», en Iván Molina, Francisco Enríquez y José Manuel Cerdas (eds.) *Entre dos siglos: la investigación histórica costarricense. 1992-2002*. Alajuela: Museo Históricos Cultural Juan Santamaría, 2003.
- Picado Umaña, Wilson. «Mario Samper y el surgimiento de una tradición de historia agraria». *Revista de Historia*, nº. 80 (2019).
- Porrás Solís, Ángel Jesús. «Reconversión productiva como política de desarrollo agropecuario dirigida a la producción campesina en el marco de los procesos de apertura económica en Costa Rica (1996-2000)». *Revista de Historia*, nº. 77 (2018).
- Putnam, Lara Elizabeth. «Parentesco y producción: la organización social de la agricultura de exportación en la provincia de Limón, Costa Rica, 1920-1960». *Revista de Historia*, nº. 44 (2001).
- Quesada Camacho, Juan Rafael. «Algunos aspectos de la historia económica del cacao en Costa Rica (1880-1930)». *Revista de Historia*, nº. 5 (1977).

- Quesada Camacho, Juan Rafael. «Algunos aspectos de la historia económica del cacao en Costa Rica (1880-1930) (segunda parte). Comercialización y movimiento coyuntural del cacao». *Revista de Historia*, n.º. 6 (1978).
- Quesada Monge, Rodrigo. «La historia económica en Costa Rica: un proyecto de proyectos». *Revista de Historia*, Número Especial (1996).
- Quesada Monge, Rodrigo. «Sir Arthur B. Forwood y la compañía del Ferrocarril al Atlántico de Costa Rica. 1886-1896. Esbozo histórico de la primera junta directiva». *Revista de Historia*, n.º. 9-10 (1980).
- Quirós, Claudia. «Las actividades económicas de la provincia de Costa Rica. 1569-1610». *Revista de Historia*, n.º. 15 (1987).
- Randall, Laura. «Respuestas argentinas a las crisis económicas, desde 1914 a Perón (Primera Guerra Mundial y Gran Depresión)». *Revista de Historia*, n.º. 5 (1977).
- Rodríguez, Eugenia. «Las interpretaciones sobre la expansión del café en Costa Rica y el papel jugado por el crédito». *Revista de Historia*, n.º. 18 (1988).
- Rodríguez, Eugenia e Iván Molina. «La formación de compañías económicas en el Valle Central de Costa Rica (1824-1860) Un avance tecnológico». *Revista de Historia*, Número Especial (1988).
- Rodríguez Sáenz, Eugenia. «La estructura crediticia del Valle Central de Costa Rica (1850-1860)». *Revista de Historia*, n.º. 19 (1989).
- Rodríguez Sáenz, Eugenia. «Proteger lo propio. Documentos para la historia de la artesanía en la Costa Rica de mediados de siglo XIX». *Revista de Historia*, n.º. 28 (1993).
- Rojas Bolaños, Margarita, Samper Kutschbach, Mario, y Torres Hernández, Margarita. «Cambio técnico, ciclo laboral y productividad del trabajo en una empresa cafetalera costarricense, 1946-1961». *Revista de Historia*, n.º. 30 (1994).
- Román, Ana Cecilia. «Costa Rica: movimiento marítimo y líneas navieras en el Puerto de Puntarenas, 1883-1930». *Revista de Historia*, n.º. 43 (2001).
- Román, Ana Cecilia. «Costa Rica: Movimiento marítimo y líneas navieras en el puerto de Puntarenas 1833-1935». *Revista de Historia*, n.º. 44 (2001).
- Román, Ana Cecilia. «La historia económica en Costa Rica: balances y perspectivas». *Revista de Historia*, Número Especial (1996).
- Roseberry, William. «Hacia un análisis comparativo de los países cafetaleros». *Revista de Historia*, n.º. 14 (1986).
- Rosenberg, Emily. «La política del Presidente Wilson en América Central: la lucha contra la inestabilidad económica». *Revista de Historia*, n.º. 9-10 (1980).
- Royo Aspa, Antoni. «La reforma agraria en Costa Rica (1962-2002): balance de las intervenciones estatales en el cantón de Osa». *Revista de Historia*, n.º. 48 (2003).
- Salas Víquez, José Antonio. «La búsqueda de soluciones al problema de la escasez de tierra en la frontera agrícola: aproximación al estudio del reformismo agrario en Costa Rica, 1880-1940». *Revista de Historia*, Número Especial (1985).
- Salas Víquez, José Antonio. «La privatización de los baldíos nacionales en Costa Rica durante el siglo XIX: Legislación y procedimientos utilizados para su adjudicación». *Revista de Historia*, n.º. 15 (1987).
- Salas Víquez, José Antonio. «La tierra y el proceso de reforma liberal en Costa Rica: balance bibliográfico». *Revista de Historia*, n.º. 21-22 (1990).
- Salas Víquez, José Antonio. «Los escritos sobre la historia agraria del periodo precafetalero en Costa Rica». *Revista de Historia*, n.º. 19 (1989).
- Samper Kutchbach, Mario. «Historia agraria y desarrollo agroexportador: tendencias en los estudios sobre el período de 1830-1950». *Revista de Historia*, n.º. 19 (1989).
- Samper Kutchbach, Mario. «La especialización mercantil campesina en el noroeste del Valle Central: 1850-1900. Elementos microanalíticos para un modelo». *Revista de Historia*, Número Especial (1985).

- Samper Kutchbach, Mario. «Los productores directores en el siglo del café». *Revista de Historia*, n.º. 6 (1978).
- Samper Kutchbach, Mario. «Policultivo, modernización y crisis paradójicas del cambio técnico social en la caficultura centroamericana». *Revista de Historia*, n.º. 27 (1993).
- Samper Kutchbach, Mario. «Café, mano de obra y poblamiento: Invitación a un análisis comparado». *Revista de Historia*, n.º. 30 (1994).
- Samper Kutchbach, Mario. «El estudio histórico comparado de las caficulturas latinoamericanas: breve reseña bibliográfica, con énfasis en el cambio tecnológico-social». *Revista de Historia*, n.º. 31 (1995).
- Samper Kutchbach, Mario. «Modelos vs. prácticas. Acercamiento inicial a la cuestión tecnológica en algunos manuales sobre caficultura, 1774-1895». *Revista de Historia*, n.º. 27 (1993).
- Samper Kutchbach, Mario. «Uso de la tierra y unidades productivas al finalizar el siglo XIX: Noroeste del Valle Central, Costa Rica». *Revista de Historia*, n.º. 14 (1986).
- Samper Kutchbach, Mario y Naranjo Gutiérrez, Carlos. «La innovación tecnológica de la agricultura costarricense 1880-1920». *Revista de Historia*, n.º. 53-54 (2006).
- Sancho Riba, Eugenio. «Las condiciones económicas en los últimos años del Porfiriato y la clase media». *Revista de Historia*, n.º. 9-10 (1980).
- Sandí Morales, José Aurelio, Carolina Zúñiga Rivera y Andrea Montero Mora. «Tarrazú y Orosí: Cambios en la cadena de comercialización del café y estrategias ante la liberalización del mercado, 1989-2006». *Revista de Historia*, n.º. 55-56 (2007).
- Sarazúa Pérez, Juan Carlos. «Oficinas, empleados y recaudación: el papel de la Hacienda Pública en la organización territorial de Guatemala (1826-1850)». *Revista de Historia*, n.º. 69 (2014).
- Sfez, Paul. «La evolución de un frente de colonización agrícola y el desarrollo de una caficultura altamente productiva». *Revista de Historia*, n.º. 32 (1995).
- Solano Pérez, William. «El día de trabajo en la Hacienda Aragón, Turrialba, 1943». *Revista de Historia*, n.º. 32 (1995).
- Solórzano Fonseca, Juan Carlos. «Españoles en Filipinas y la primera globalización económica: comercio, migraciones e influencias culturales en el Pacífico (1565-1815)». *Revista de Historia*, n.º. 79 (2019).
- Solórzano Fonseca, Juan Carlos. «Las relaciones comerciales de Costa Rica en el Pacífico (1575-1821)». *Revista de Historia*, n.º. 43 (2001).
- Solórzano Vargas, William. «Uso de la tierra en una región en proceso de colonización. ¿Diversificación o especialización productiva? El caso de la Región Norte de Costa Rica (1900-1955)». *Revista de Historia*, n.º. 51-52 (2003).
- Soluri, John. «Consumo de masas, biodiversidad y fitomejoramiento del banano de exportación, 1920-1980». *Revista de Historia*, n.º. 44 (2003).
- Tania Chávez, María Dolores Lorenzo, Leonor Ludlow. «Comercio y servicios en la Ciudad de México a finales del siglo XIX. Análisis espacial y reclasificación: El Directorio Comercial Figueroa Doménech y los criterios del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte». *Revista de Historia*, n.º. 84 (2021).
- Topik, Steven. «La hacienda brasileña. ¿Fábrica en el campo o pueblo campesino?». *Revista de Historia*, n.º. 36 (1997).
- Torras Conangla, Rosa. «El impacto del desarrollo del café en un territorio no cafetalero: Conformación del municipio de mozos de Colotenango en Guatemala, 1877-1947». *Revista de Historia*, n.º. 51-52 (2005).
- Torres Hernández, Margarita. «La privatización de la propiedad comunal en el Valle Central de Costa Rica. El caso de Heredia 1830-1890». *Revista de Historia*, n.º. 32 (1995).
- Torres Hernández, Margarita. «Producción, oficios y migración en San Rafael de Heredia: un análisis del censo poblacional de 1927». *Revista de Historia*, n.º. 24 (1991).

- Viales Hurtado, Ronny José. «La coyuntura bananera, los productos «complementarios» y la dinámica productiva empresarial para la exportación de la United Fruit Company en el Caribe costarricense. 1883-1934». *Revista de Historia*, nº. 44 (2001).
- Viales Hurtado, Ronny José. «La especialización productiva agropecuaria regional en Costa Rica. 1870-1950. Una propuesta de análisis a partir del caso de la región Atlántica». *Revista de Historia*, nº. 47 (2003).
- Villalobos Cubero, Lissy Marcela. «Poder estatal y fronteras: La región norte de Costa Rica, vista desde los proyectos viales de la segunda mitad del siglo XX». *Revista de Historia*, nº. 84 (2021).
- Webre, Esteban «Política y comercio en la Guatemala del siglo XVII». *Revista de Historia*, nº. 15 (1987).
- Werner, Patrick. «La actividad marítima en Nicaragua 1539-1543». *Revista de Historia*, nº. 43 (2001).
- Wortman, Miles. «Élites y hapsburgos ante las coyunturas económicas del siglo XVII en Centroamérica». *Revista de Historia*, nº. 11 (1985).
- Yaffé, Jaime. «Economía y dictadura en Uruguay, una visión panorámica de su evolución y de sus relaciones con la economía internacional (1973 – 1984)». *Revista de Historia*, nº. 61-62 (2010).
- Zúñiga Arias, Ana Yolanda «Desarrollo de sistemas de producción agrícola en un área de frontera agrícola durante la primera mitad del siglo XX: Pérez Zeledón, Costa Rica: 1900-1955». *Revista de Historia*, nº. 42 (2000).